

Bericht Datenbankprojekt

DBS, HS23

Steam Game-Empfehlungen

Team 5

Timon Meichtry <timon.meichtry@stud.hslu.ch>

Henry Bucher <henry.bucher@stud.hslu.ch>

Noah Eggenberger <noah.eggenberger@stud.hslu.ch>

08/01/2024

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung & Ausgangslage	4
2. Projektidee & Use Case	5
2.1. Projektidee	5
2.2. Entscheidungsunterstützung	5
2.3. Persona	5
2.4. Datensätze	6
2.5. Datenbanksysteme	6
3. Datenbankmodel & Datenbankschema	7
3.1. Vorhandene Daten analysieren / beschreiben	7
3.2. Entity Relationship Model.....	8
3.3. Normalisierung / Denormalisierung	9
3.3.1. SQL-Umsetzung	9
3.3.2. NoSQL-Umsetzung.....	9
3.4. SQL / NoSQL ERD & Datenbank-Schema.....	10
3.5. Datenbank und Tabellen Erstellung: SQL	11
4. Daten laden & transformieren	13
4.1. Systemvisualisierung	13
4.1.1. Logindaten	14
4.1.2. Hinweis Nutzung MongoDB Community Server	15
4.2. Datenintegration Vorgehen	16
4.2.1. Extract	16
4.2.2. Load: SQL	16
4.2.3. Transform: SQL.....	22
4.2.4. Load: NoSQL.....	28
4.2.5. Transform: NoSQL.....	31
5. Daten analysieren & auswerten	48
5.1. Datenabfrage planen.....	48
5.2. Insgesamt beliebteste Filme für Vergleich	48
5.3. SQL-Abfrage	50
5.4. NoSQL-Abfrage.....	52
6. Effizienz & Performance.....	55
6.1. Problematische Ausgangslage.....	55
6.1.1. SQL	55
6.1.2. NoSQL	59
6.2. Similarity-Matrix.....	62
6.2.1. Similarity-Matrix: Berechnung.....	62
6.2.2. Similarity-Matrix: Empfehlung abgeben	63
6.3. SQL	64
6.3.1. Umsetzung Similarity-Matrix	64
6.3.2. Anwendung / Performanz Similarity Matrix	69
6.4. NoSQL.....	71
6.4.1. Umsetzung Similarity-Matrix	71
6.4.2. Anwendung / Performanz Similarity Matrix	77
7. Datenschutz & Datenbanksicherheit.....	81
7.1. Sicherheitsrisiken	81
7.1.1. Vertraulichkeit.....	81
7.1.2. Integrität.....	81
7.1.3. Verfügbarkeit	81
7.2. Sicherheitsmassnahmen	82
7.2.1. Definition Massnahmen Vertraulichkeit	82

7.2.2.	Umsetzung Massnahmen Vertraulichkeit: SQL.....	83
7.2.3.	Umsetzung Massnahmen Vertraulichkeit: NoSQL	91
7.2.4.	Definition Massnahmen Integrität	96
7.2.5.	Umsetzung Massnahmen Integrität: SQL.....	97
7.2.6.	Umsetzung Massnahmen Integrität: NoSQL	101
7.2.7.	Definition Massnahmen Verfügbarkeit	105
7.2.8.	Umsetzung Massnahmen Verfügbarkeit: SQL	106
7.2.9.	Umsetzung Massnahmen Verfügbarkeit: NoSQL	107
8.	Visualisierung & Entscheidungsunterstützung.....	108
8.1.	Hinweis Zugriff Metabase.....	108
8.2.	Datenbank Verbindungen hinzufügen	109
8.2.1.	SQL	109
8.2.2.	NoSQL	109
8.3.	Anweisungen parametrisieren	110
8.3.1.	SQL	110
8.3.2.	NoSQL	111
8.4.	Metabase: Field-Filter Konfiguration	114
8.4.1.	Metabase: Field Filter Resultat	117
8.4.2.	Filter Probleme bei NoSQL	118
8.5.	Scatter Plot erstellen.....	119
8.6.	Tabellen Ansicht erstellen	122
8.6.1.	Tabellen Ansicht: Anpassung Abfragen	122
8.6.2.	Tabellen Ansicht: Titelbild.....	122
8.6.3.	Tabellen Ansicht: Preis	123
8.6.4.	Tabellen Ansicht: Steam-Verweis.....	124
8.6.5.	Tabellen Ansicht: Resultat	125
8.7.	Detail Ansicht erstellen	126
8.7.1.	Detail Ansicht: Anpassung Abfragen.....	126
8.7.2.	Detail Ansicht: Resultat	128
8.8.	Dashboard erstellen	129
8.9.	Nutzen für die Entscheidungshilfe	130
9.	Fazit & Lessons Learned	133

1. Einführung & Ausgangslage

In einer ständig wachsenden Welt von Videospielen, in der die Auswahl an verfügbaren Titeln nahezu täglich zunimmt, stehen Videospieldiebhaber vor einer grossen Herausforderung. Spiele zu entdecken, welche genau ihren Vorlieben entsprechen, scheint unmöglich zu sein. Angesichts dieser stetig wachsenden Vielfalt wird deutlich, dass eine intelligente Lösung auf den Markt kommen muss. Hier kommt die Umsetzung unserer Datenbankanwendung ins Spiel.

Unser vorliegendes Projekt zielt darauf ab, genau diese Herausforderung anzugehen und eine Lösung zu bieten. Durch die Analyse von Steam-Spieldaten und Steam-Bewertungen werden wir eine innovative Datenbankanwendung entwickeln. Diese Anwendung wird es Spielern ermöglichen, auf effiziente Weise Spiele zu entdecken, die nicht nur den neuesten Trends entsprechen, sondern auch genau ihren individuellen Gaming-Vorlieben gerecht werden.

Mit einem Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und präzisen Empfehlungen wird diese Anwendung eine wertvolle Ressource für Spieler auf der Suche nach neuen Abenteuern und Herausforderungen in der faszinierenden Welt der Videospiele sein.

2. Projektidee & Use Case

2.1. Projektidee

Unser Projekt besteht darin, ein Spiel-Empfehlungssystem mithilfe von Steam-Spieldaten und -Bewertungen zu entwickeln. Wir analysieren die Vorlieben gleichgesinnter Spieler, um persönliche Empfehlungen zu erstellen. Zusätzlich ermöglichen wir es, die Spielempfehlungen nach Kategorien, Publishern, Genres und anderen Kriterien zu filtern. Die Datenbankanwendung liefert die Empfehlungen, sortiert nach der Übereinstimmung, zurück. Dadurch können Nutzer intuitiv Spiele finden, die ihren individuellen Vorlieben entsprechen.

Die Motivation für unser Projekt ist vielfältig. Als leidenschaftliche Gamer sind wir stets auf der Suche nach neuen Spielen. Die ständig wachsende Auswahl macht es jedoch immer schwieriger, geeignete Spiele zu finden. Auch Zeitmangel erschwert das Entdecken neuer spannender Spiele. Wir sind uns sicher, dass viele andere Gamer diese Probleme auch kennen. Unser Empfehlungssystem könnte hier Abhilfe schaffen, indem es Spiele vorschlägt, die den individuellen Vorlieben entsprechen. Ein weiterer Motivationsfaktor neben der Zeitersparnis ist, dass durch die präzisen Empfehlungen auch Fehlkäufe vermieden werden können.

2.2. Entscheidungsunterstützung

Unser Spielempfehlungssystem bietet einen echten Mehrwert, indem es dem Nutzer bei der Entscheidung hilft, welches Spiel er spielen soll. Dazu kann der Nutzer in einem Visualisierungstool ein oder mehrere Spiele auswählen. Basierend auf dieser Auswahl werden dann mehrere Spiele empfohlen. Die Empfehlung erfolgt dabei auf Basis der Kennzahl die «Ähnlichkeit zwischen Spielen». Um ähnliche Spiele zu finden, wird dabei die Technik des *Item-to-Item Collaborative Filtering* verwendet. Es wird davon ausgegangen, dass der Nutzer einen ähnlichen Spielgeschmack wie die Zielgruppe hat. Die Menge der zu empfehlenden Spiele werden nach der höchsten Ähnlichkeit sortiert. Die Spiele zuoberst der Liste sind dabei die relevantesten.

2.3. Persona

Gian ist 24 Jahre alt und studiert Mathematik. In seiner Freizeit spielt er gelegentlich Computerspiele. Computerspiele sind für Gian nicht nur ein Hobby, sondern auch eine Möglichkeit, sich zu entspannen und den Kopf freizubekommen. Es macht ihm Spass, immer wieder neue Spiele zu entdecken und auszuprobieren. Doch seit Beginn seines Studiums hat er kaum noch Zeit dafür. Und wenn er sie hat, möchte er sie nicht mit der Suche nach neuen Spielen vergeuden. Als Student kann er es sich zudem nicht leisten, teure Spiele zu kaufen, ohne sicher zu sein, dass sie ihm zusagen.

Unser Projekt zielt darauf ab, Personen wie Gian bei ihren Entscheidungen zu unterstützen. Wir möchten ihnen helfen, Fehlkäufe zu vermeiden und Zeit zu sparen, indem wir ihnen passende Spielvorschläge aufgrund von ihren Vorlieben machen. Damit möchten wir ihnen ermöglichen, Spiele zu entdecken, die ihren Vorlieben entsprechen, auch wenn sie wenig Zeit haben oder finanziell eingeschränkt sind.

2.4. Datensätze

Für die Umsetzung der Spieleempfehlungen werden Spiele- und Bewertungsdaten benötigt.

- **Steam Store Games:** Diese Datenquelle enthält über 83'000 Steam-Spiele. Zu jedem Spiel sind Informationen wie Titel, Preis, Erscheinungsdatum, Genre, Kategorie, Publisher, Sprache, Plattform etc. verfügbar. Diese Spieldaten werden benötigt, um dem Nutzer zusätzliche Informationen zu den Spielen zur Verfügung zu stellen. Dies hilft dem Nutzer zusätzlich bei der Entscheidungsfindung. Ausserdem werden die Daten benötigt, damit der Nutzer die Empfehlungen weiter filtern kann, z.B. nach einem bestimmten Genre. Eine Einschränkung der Datenquelle ist, dass sie nur Spiele von Steam enthält. Es gäbe aber auch andere, kleinere Plattformen mit Spielen, die nicht auf Steam verfügbar sind. Daher kann die Spieleempfehlung am Schluss nur Spiele von Steam empfehlen.
 - o Quelle: [Steam Games Dataset \(kaggle.com\)](https://www.kaggle.com/datasets/steam/games)
 - o Format: CSV (221 MB) und JSON (469 MB)
- **Steam Reviews:** Diese Datenquelle enthält über 38 Millionen Bewertungen aus dem Steam Store. Die Daten zeigen, ob ein Nutzer ein bestimmtes Spiel weiterempfiehlt oder nicht. Diese Daten werden im Projekt benötigt, um die Empfehlungen mittels Social Filtering zu erstellen. Eine Einschränkung des Datensatzes ist, dass nicht für alle Spiele aus der vorherigen Datenquelle Bewertungen vorliegen. Ausserdem gibt es nur die Information, ob ein Spieler ein Spiel gemocht hat, aber nicht wie gut.
 - o Quelle: [Game Recommendations on Steam \(kaggle.com\)](https://www.kaggle.com/datasets/steam/reviews)
 - o Format: CSV (1.75 GB)

2.5. Datenbanksysteme

Für die Umsetzungen dieser Datenbankanwendung werden MySQL und MongoDB eingesetzt. Beide dieser Datenbanksoftwares zählen zu den Marktführern in ihrem jeweiligen Bereich. Sie bieten Formatierungshilfen und alle erforderlichen Funktionen, die für diese Datenbankanwendung benötigt werden. Darüber hinaus liegen bereits Erfahrungen mit diesen Softwarelösungen vor. Dadurch konnte ein nützliches Vorwissen aufgebaut werden.

- Im Vergleich zu PostgreSQL bietet MySQL eine einfachere Einrichtung. Obwohl kommerzielle Optionen wie Oracle erweiterte Funktionen bieten können, hat MySQL eine ausgewogene Kombination aus Leistung, Offenheit und Kosten, die unseren Projektzielen entsprechen.
- MongoDB bietet Flexibilität im Datenmodell im Vergleich zu anderen NoSQL-Lösungen wie Cassandra oder HBase. Es hat starke Abfrageleistung wie Couchbase oder CouchDB für komplexe Anfragen in unstrukturierten Daten und skaliert gut für große Datenmengen und verteilte Systeme. Allerdings nutzt es standardmäßig ein konsistentes, aber nicht unbedingt stark konsistentes Model. Dies ist für unser Projekt aber kein Problem. Die Lernkurve wiederum ist ähnlich zu anderen NoSQL-Technologien.

Die Datenbankanwendung besteht aus einem zentralen Datenbankserver, welcher die notwendigen Daten besitzt. Auf diese wird mit dem Tool Metabase zugegriffen. Dadurch können die Analyseergebnisse visuell dargestellt werden.

3. Datenbankmodel & Datenbankschema

3.1. Vorhandene Daten analysieren / beschreiben

Die verwendeten Datensätze enthalten viele Attribute, die für dieses spezifische Projekt nicht relevant sind. In den folgenden Schritten werden diese ignoriert. Nachfolgend werden die verwendeten Attribute beider Datensätze beschrieben.

Quelle 1: Steam Store Games

Enthält die wichtigsten Informationen zu jedem verfügbaren Steam-Spiel. Diese werden verwendet, um die Ausgabe zu filtern und einzuschränken.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
AppID	<i>Integer</i>	Applikation ID des Spiels bei Steam
Name	<i>Text</i>	Name des veröffentlichten Spiels
Release date	<i>Date</i>	Veröffentlichungsdatum des Spiels auf Steam
Price	<i>Float</i>	Derzeitiger Verkaufspreis auf Steam
Header image	<i>Text</i>	Link zum Coverbild des Spiels auf Steam
Windows	<i>Boolean</i>	Spiel ausführbar auf Windows
Mac	<i>Boolean</i>	Spiel ausführbar auf Mac
Linux	<i>Boolean</i>	Spiel ausführbar auf Linux
Publishers	<i>Array (Text)</i>	Beinhaltet die Namen der Firmen, unter welchen das Spiel veröffentlicht wurde
Categories	<i>Array (Text)</i>	Beinhaltet die Kategorien des Spiels, wie z.B. Multiplayer
Genres	<i>Array (Text)</i>	Beinhaltet die Genres des Spiels, wie z.B. Action
Supported Languages	<i>Array (Text)</i>	Beinhaltet alle unterstützten Sprachen z.B. English

Quelle 2: Steam Game Reviews

Enthält die notwendigen Informationen zur Bewertung der Spiele.

Spaltenname	Datentyp	Beschreibung
app_id	<i>Integer</i>	Applikation ID des Spiels bei Steam
is_recommended	<i>Boolean</i>	Gibt an, ob der Benutzer das Spiel weiterempfiehlt oder nicht
user_id	<i>Integer</i>	Einzigartiger Identifikator eines Steam-Benutzers

3.2. Entity Relationship Model

Nach dem Analysieren der Quelldaten wurde ein konzeptionelles Modell aus diesen extrahiert. Es wurde ein ERM in der Chen-Notation modelliert, das von Datenbanktechnologie unabhängig ist. Dabei wurden die Spalten Windows, Mac und Linux als eine «Platform» Entität zusammengefasst. Für jede Plattform, auf der das Spiel ausgeführt werden kann, wird dabei eine Verbindung zwischen dem Spiel und der entsprechenden Plattform gespeichert. Die Beschreibungen der Entitäten und Attribute entsprechen denen in Kapitel 3.1 und werden hier nicht wiederholt. Das ERM bildet die Grundlage für die weitere Umsetzung der eigentlichen Datenbanken:

3.3. Normalisierung / Denormalisierung

Je nach Datenbanktechnologie werden die Daten normalisiert oder denormalisiert abgespeichert.

3.3.1. SQL-Umsetzung

Bei der SQL-Umsetzung wurden die Spalten **Genres, Categories, Publishers, Languages** und **Platforms (Windows, Mac und Linux)** in separate Tabellen verschoben. Da ein Spiel jeweils mehrere Inhalte der zuvor genannten Spalten haben kann, entsteht eine *Many-to-Many*-Beziehung. Dies erfordert bei der Umsetzung jeweils eine Zwischentabelle.

«Game» denormalisiert

Entity: Game

ID	Title	Release Date	Price	Image	Genres	Categories	Publishers	Languages	Windows	Mac	Linux
1	Counter-Strike	2000-11-01	7.20	https://steam.com?t=1	Action	Multi-player	Valve	English	True	True	False
2	Call of Duty	2006-10-13	15.00	https://steam.com?t=2	Action	Single-player, Multi-player	Activision	English, German	True	False	False
3	Dota 2	2013-07-09	9.00	https://steam.com?t=3	Action, Strategy	Multi-player, Co-op	Valve	English	True	False	True

«Game» normalisiert

Diese Umsetzung ermöglicht nicht nur eine verringerte Datenredundanz, sondern auch eine einfachere Filterung und spätere Erweiterung. Allerdings ist das Laden und das Vorbereiten der Daten zeitaufwändiger, und bei der Abfrage gibt es eine Performanceeinbuße.

3.3.2. NoSQL-Umsetzung

In der Datenbankanwendung mit NoSQL wird auf die zuvor erwähnte Normalisierung in verschiedene Dokumente verzichtet. Die Attribute **Genre, Category, Publisher, Language** und **Platform** werden als Arrays innerhalb der Game-Entität gespeichert. Da MongoDB effektive Array-Filterung unterstützt, akzeptieren wir die Redundanz bewusst. Dies ermöglicht uns ausserdem schnellere Abfragen und einfacheres Laden der Daten. Zudem werden wir alle Reviews pro User in ein einzelnes Dokument aggregieren. Was die Performanz weiter erhöhen wird. Die Spiel Daten hätten auch in die User Dokumente aggregiert werden können. Doch dies wurde bewusst nicht gemacht, um die Datenmenge nicht unnötig zu erhöhen. Denn in diesem Fall handelt es sich um eine *many to few* Beziehung, wodurch referenzieren schneller als aggregieren ist.

3.4. SQL / NoSQL ERD & Datenbank-Schema

Die folgende Tabelle stellt den Zusammenhang zwischen den datenbankspezifischen ER(D)D-Modellen und den entsprechenden Datenbankschemata in ihrer Syntax nach dem Normalisieren / Denormalisieren dar:

3.5. Datenbank und Tabellen Erstellung: SQL

Für die SQL-Umsetzung wird eine Datenbank namens RecommenDB genutzt. Diese wurde folgendermassen erstellt:

```
-- Erstellen der Datenbank
```

```
CREATE DATABASE RecommenDB;  
USE RecommenDB;
```

Anschliessend werden die Game- und Review-Tabellen in der Datenbank erstellt. Diese sollen dem CSV-Format entsprechen. Dabei wird im ersten Schritt auf Normalisierungen und Verarbeitungen verzichtet. Die nach dem Normalisieren nicht mehr benötigten Spalten werden dann im Kapitel 4 gelöscht.

```
-- Erstellen der Game Tabelle
```

```
CREATE TABLE Game (  
AppID INTEGER PRIMARY KEY,  
Title VARCHAR(200) NOT NULL,  
Release_date DATE NOT NULL,  
Price DECIMAL(5,2) NOT NULL,  
Image VARCHAR(200) NOT NULL,  
Windows_compatible BOOLEAN NOT NULL,  
Mac_compatible BOOLEAN NOT NULL,  
Linux_compatible BOOLEAN NOT NULL,  
Supported_languages TEXT NOT NULL,  
Publishers TEXT NOT NULL,  
Categories TEXT NOT NULL,  
Genres TEXT NOT NULL  
);
```

```
-- Erstellen der Review Tabelle
```

```
CREATE TABLE Review (  
AppID INTEGER,  
UserID INTEGER,  
Recommended BOOLEAN NOT NULL,  
PRIMARY KEY (AppID, UserID),  
CONSTRAINT AppID_FK FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID)  
);
```

Für die Normalisierung der Spalten Genres, Publishers, Categories, Supported_languages und die Spalten der Plattformkompatibilitäten werden jeweils eine Tabelle für die Einträge und eine für die Many-to-Many Beziehungen benötigt. Das Erstellen dieser Tabellen wird hier anhand der Supported_languages Spalte demonstriert **und wurde so auch für die anderen Spalten durchgeführt.**

-- Erstellen der Language Tabelle

```
CREATE TABLE Language (
LanguageID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
Name VARCHAR(200) NOT NULL UNIQUE);
```

-- Erstellen der Game / Language Zwischentabelle

```
CREATE TABLE Game_supports_Language (
AppID INTEGER,
LanguageID INTEGER,
PRIMARY KEY (AppID, LanguageID),
FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game (AppID),
FOREIGN KEY (LanguageID) REFERENCES Language (LanguageID));
```

Das Resultiert im folgenden MySQL Output:

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:05:34	CREATE DATABASE RecommenDB	1 row(s) affe...	0.016 sec
2	14:05:34	USE RecommenDB	0 row(s) affe...	0.000 sec
3	14:05:34	CREATE TABLE Game (AppID INTEGER PRIMARY KEY, Title VARCHAR(200) NOT NULL, Rel...	0 row(s) affe...	0.031 sec
4	14:05:34	CREATE TABLE Review (AppID INTEGER, UserID INTEGER, Recommended BOOLEAN NOT N...	0 row(s) affe...	0.016 sec
5	14:05:34	CREATE TABLE Platform (PlatformID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name VA...	0 row(s) affe...	0.016 sec
6	14:05:34	CREATE TABLE Game_supports_Platform (AppID INTEGER, PlatformID INTEGER, PRIMARY K...	0 row(s) affe...	0.031 sec
7	14:05:34	CREATE TABLE Language (LanguageID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name...	0 row(s) affe...	0.031 sec
8	14:05:34	CREATE TABLE Game_supports_Language (AppID INTEGER, LanguageID INTEGER, PRIMA...	0 row(s) affe...	0.016 sec
9	14:05:34	CREATE TABLE Publisher (PublisherID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name V...	0 row(s) affe...	0.031 sec
10	14:05:34	CREATE TABLE Game_has_Publisher (AppID INTEGER, PublisherID INTEGER, PRIMARY KEY...	0 row(s) affe...	0.016 sec
11	14:05:34	CREATE TABLE Category (CategoryID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name V...	0 row(s) affe...	0.031 sec
12	14:05:34	CREATE TABLE Game_has_Category (AppID INTEGER, CategoryID INTEGER, PRIMARY KEY ...	0 row(s) affe...	0.031 sec
13	14:05:34	CREATE TABLE Genre (GenreID INTEGER PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT, Name VARC...	0 row(s) affe...	0.032 sec
14	14:05:34	CREATE TABLE Game_has_Genre (AppID INTEGER, GenreID INTEGER, PRIMARY KEY (AppI...	0 row(s) affe...	0.031 sec

4. Daten laden & transformieren

4.1. Systemvisualisierung

Im folgenden Diagramm werden die verschiedenen Systemkomponenten, Zusammenhänge und Datenflüsse dargestellt. Dabei unterscheiden sich die Komponenten anhand der genutzten Datenbanksoftware:

Die Hauptunterschiede zwischen den beiden Datenbankanwendungen liegen in den Kommunikationspartnern für die Datenübertragung. Das eigentliche System und der Ablauf der gesamten Anwendung sind nahezu identisch. Der Remote Server ist in beiden Fällen die VM von Switch.

4.1.1. Logindaten

Folgend sind die Logindaten für alle Komponenten des Systems aufgelistet:

Datenbankserver:

IP-Adresse	86.119.44.219
Benutzername	dbstudent
Passwort	xc6IpLu0oOacgT3

SQL-Datenbank:

Benutzername	admin
Passwort	ipuzBess*V5QjV~Md8%1

NoSQL-Datenbank:

Benutzername	admin
Passwort	z#!wZ7\$(]m'a+PyeFgBsn4
AuthDB	admin

Metabase:

E-Mail	timon.meichtry@stud.hslu.ch
Passwort	*3+C68(M1iLI@J/a

4.1.2. Hinweis Nutzung MongoDB Community Server

Am Anfang des Projekts wurde zuerst versucht MongoDB Atlas zu verwenden. Jedoch hat man auf Atlas mit der Free Tier Variante zu wenig Speicherplatz zur Verfügung. Die verfügbaren **512 MB** waren zu klein für den Import der **1.75 GB** grossen Bewertungsdaten.

Eingabe / Ausgabe: Windows Terminal

```
C:\Users\timon>mongoimport --uri mongodb+srv://timonmeichtry:ShskOpJ8lUpj9CAi@cluster0.s9xamo5.mongodb.net/
--db RecommenDB --collection Reviews --type csv --headerline --file C:\Users\timon\Documents\Dokumente\HSL
U\3.Semester\DBS\Modulunterlagen\Projekt\Datasets\recommendations.csv
2023-12-28T14:31:53.051+0100    connected to: mongodb+srv://[**REDACTED**]@cluster0.s9xamo5.mongodb.net/
2023-12-28T14:31:56.065+0100    [.....] RecommenDB.Reviews    136KB/1.75GB (0.0%)
2023-12-28T14:31:59.059+0100    [.....] RecommenDB.Reviews    184KB/1.75GB (0.0%)

2023-12-28T16:44:35.062+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:38.054+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:41.061+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:44.056+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:47.057+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:50.052+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:53.053+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:56.056+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:44:59.055+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:45:01.455+0100    [#.....] RecommenDB.Reviews    140MB/1.75GB (7.8%)
2023-12-28T16:45:01.456+0100    Failed: (AtlasError) you are over your space quota, using 513 MB of 512 MB
2023-12-28T16:45:01.456+0100    3025000 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Zuerst wurde versucht, denn Datensatz zu verkleinern, indem nicht benötigte Daten aus dem Datensatz entfernt wurden. Der Datensatz war danach aber immer noch zu gross. Darum wurde entschieden statt Atlas den MongoDB Community Server zu verwenden. Der Community Server wurde auf derselben VM von Switch wie der SQL-Server installiert.

4.2. Datenintegration Vorgehen

Bei der Datenintegration der Daten gingen wir nach dem **Extract Load Transform** (ELT) Verfahren vor. Dabei werden Daten zuerst von einer Quelle extrahiert, unverändert auf die Datenbank geladen und erst im Nachhinein transformiert.

4.2.1. Extract

Für die Umsetzung der Datenbankanwendung wurden Daten von zwei verschiedenen Quellen extrahiert:

Quelle 1: Steam Store Games

Die Steam-Games Daten sind im CSV-Format vorhanden ([Link zum Steam Games Dataset](#)). Dabei handelt es sich um **83'600 Datensätze**.

Quelle 2: Steam Game Reviews

Für die Steam Game Reviews sind die Daten ebenfalls im CSV-Format vorhanden ([Link zum Steam Game Review Dataset](#)). Dabei handelt es sich um **38,3 Millionen Datensätze**.

4.2.2. Load: SQL

Für das Laden musste noch das Laden von lokalen Dateien erlaubt werden, um die LOAD DATA LOCAL INFILE-Funktionalität zu nutzen.

```
-- Erlauben lokalen Ladens von Dateien
```

```
SET GLOBAL local_infile = true
```

Das Resultiert im folgenden MySQL Output:

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 15	14:44:36	SET GLOBAL local_infile = true	0 row(s) affected	0.000 sec

Entfernen der Schlüssel

Nach dem Erstellen der Tabellen können nun die Daten aus den CSV-Dateien geladen werden. Zuerst werden dafür die **PRIMARY KEY** und **FOREIGN KEY** Schlüssel entfernt, um Komplikationen beim Laden zu vermeiden und den Ladevorgang zu beschleunigen:

```
ALTER TABLE Review DROP FOREIGN KEY AppID_FK;
ALTER TABLE Review DROP PRIMARY KEY;
ALTER TABLE Game_supports_Platform DROP FOREIGN KEY game_supports_platform_ibfk_1;
ALTER TABLE Game_supports_Language DROP FOREIGN KEY game_supports_language_ibfk_1;
ALTER TABLE Game_has_Publisher DROP FOREIGN KEY game_has_publisher_ibfk_1;
ALTER TABLE Game_has_Category DROP FOREIGN KEY game_has_category_ibfk_1;
ALTER TABLE Game_has_Genre DROP FOREIGN KEY game_has_genre_ibfk_1;
ALTER TABLE Game DROP PRIMARY KEY;
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 16	14:44:36	ALTER TABLE Review DROP FOREIGN KEY AppID_FK	0 row(s) affected Record...	0.016 sec
✓ 17	14:44:36	ALTER TABLE Review DROP PRIMARY KEY	0 row(s) affected Record...	0.047 sec
✓ 18	14:44:36	ALTER TABLE Game_supports_Platform DROP FOREIGN KEY game_supports_pl...	0 row(s) affected Record...	0.015 sec
✓ 19	14:44:36	ALTER TABLE Game_supports_Language DROP FOREIGN KEY game_supports_...	0 row(s) affected Record...	0.016 sec
✓ 20	14:44:36	ALTER TABLE Game_has_Publisher DROP FOREIGN KEY game_has_publisher_j...	0 row(s) affected Record...	0.015 sec
✓ 21	14:44:36	ALTER TABLE Game_has_Category DROP FOREIGN KEY game_has_category_j...	0 row(s) affected Record...	0.016 sec
✓ 22	14:44:36	ALTER TABLE Game_has_Genre DROP FOREIGN KEY game_has_genre_ibfk_1	0 row(s) affected Record...	0.000 sec
✓ 23	14:44:36	ALTER TABLE Game DROP PRIMARY KEY	0 row(s) affected Record...	0.047 sec

Laden der Daten: Games

Der Befehl zum Laden der Daten aus der `games.csv` Datei sieht wie folgt aus:

-- Teil 1: Laden der Daten

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'games.csv' INTO TABLE Game
FIELDS TERMINATED BY ','
ENCLOSED BY '"'
ESCAPED BY '"'
IGNORE 1 LINES
(AppID, Title, @Release_date, @dummy, Price, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, Image,
@dummy, @dummy, @dummy, @Windows_compatible, @Mac_compatible, @Linux_compatible, @dummy,
@dummy, @dummy, @dummy, @dummy, Supported_languages, @dummy, @dummy, @dummy,
Publishers, Categories, Genres, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy,
@dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy, @dummy)
```

Mit dem oberen Ausschnitt des Befehles wird die CSV-Datei geladen, definiert, dass die Unterteilung durch Kommas folgt und der Inhalt der CSV-Datei auf die Spalten der Game Tabelle gemappt wird. Die @dummy Spalten werden dabei übersprungen, da sie nicht für unsere Anwendung nicht notwendig sind.

-- Teil 2: Laden der Daten

SET

```
Release_date = IFNULL(STR_TO_DATE(@Release_date, '%b %e, %Y'), STR_TO_DATE(CONCAT('01 ',
@Release_date), '%d %b %Y')),
Windows_compatible = (@Windows_compatible = 'True'),
Mac_compatible = (@Mac_compatible = 'True'),
Linux_compatible = (@Linux_compatible = 'True');
```

Im zweiten Ausschnitt werden spezifische Spalteninhalte so umformatiert, dass sie den MySQL Datentypen entsprechen. Dazu gehört einerseits das Release_date und ebenfalls die verschiedenen Plattform-Kompatibilitäten. Da MySQL nicht den Boolean-Datentyp (**True** / **False**) erkennt, müssen diese in das **TINYINT** Format umgewandelt werden. Somit erhalten die Plattformen, welche den Wert **'True'** enthalten eine 1 und die restlichen eine 0.

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
24	14:50:05	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:\\Users\\timon\\Documents...	76987 row(s) affected, 124 warning(s): 1411 Inc...	6.734 sec

Dieser Befehl ergab **124 WARNINGS**, welche wie folgt aussahen:

```
1411 Incorrect datetime value: 'Jul 2018' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Jul 2017' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Jun 2021' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Jan 2017' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Sep 2016' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Oct 2010' for function str_to_date
1411 Incorrect datetime value: 'Jun 2010' for function str_to_date
```

Dies waren aber alles nur Warnungen betreffend das Umwandeln des Datums. Dies kommt daher, dass zwei verschiedene Datumformate im Datenset vorhanden sind:

1. **Mit Tag Angaben:** «Oct 12, 2017».
2. **Ohne Tag Angaben:** «Oct 2017»

Wenn das Datum keinen Tag liefert, gibt die erste Umwandlung **NULL** zurück und gibt dabei eine Warnung aus. Jedoch wird dieser Fall im Import abgefangen. Denn wenn die erste STR_TO_DATE Methode **NULL** zurück liefert, ist klar, dass es sich um das zweite mögliche Datumsformat handelt. In einem solchen Fall wird der erste Tag des Monats angefügt.

Damit funktioniert die Umwandlung zu einem Datum:

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there is a 'Result Grid' with a table of game data. Below the table, the 'Output' pane shows the execution of a SQL query: 'SELECT * FROM recommendb.game LIMIT 0, 1000'. The message indicates '1000 row(s) returned' and the duration is '0.000 sec / 0.000 sec'.

AppID	Title	Release_date	Price	Image	Window	Mac_cor	Linux	Supported_languages
20200	Galactic Bowling	2008-10-21	19.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	0	0	["English"]
655370	Train Bandit	2017-10-12	0.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	1	0	["English", "French", "Itali...
1732930	Jolt Project	2021-11-17	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	0	0	["English", "Portuguese - f...
1355720	Henosis™	2020-07-23	5.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	1	1	["English", "French", "Itali...
1139950	Two Weeks in Painland	2020-02-03	0.00	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	1	0	["English", "Spanish - Spai...
1469160	Wartune Reborn	2021-02-26	0.00	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	0	0	["English"]
1659180	TD Worlds	2022-01-09	10.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	0	0	["English", "Russian", "Dar...
1968760	Legend of Rome - The ...	2022-05-05	9.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...	1	0	0	["English", "German"]

Schlussendlich wird der zuvor entfernte **PRIMARY KEY CONSTRAINT** und die entfernten **FOREIGN KEY** von den Zwischentabellen wieder hinzugefügt.

```

ALTER TABLE Game ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (AppID);
ALTER TABLE Game_supports_Platform ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
ALTER TABLE Game_supports_Language ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
ALTER TABLE Game_has_Publisher ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
ALTER TABLE Game_has_Category ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
ALTER TABLE Game_has_Genre ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
    
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench 'Output' pane with a list of executed SQL statements and their results. Each statement is marked with a green checkmark, indicating successful execution.

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
25	14:50:12	ALTER TABLE Game ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (AppID)	0 row(s) affected Record...	1.844 sec
26	14:50:14	ALTER TABLE Game_supports_Platform ADD FOREIGN KEY (AppID) REFEREN...	0 row(s) affected Record...	0.047 sec
27	14:50:14	ALTER TABLE Game_supports_Language ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERE...	0 row(s) affected Record...	0.047 sec
28	14:50:14	ALTER TABLE Game_has_Publisher ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES ...	0 row(s) affected Record...	0.047 sec
29	14:50:14	ALTER TABLE Game_has_Category ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES ...	0 row(s) affected Record...	0.047 sec
30	14:50:14	ALTER TABLE Game_has_Genre ADD FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Ga...	0 row(s) affected Record...	0.046 sec

Laden der Daten: Reviews

Für das Laden der Reviews wurde wie bei den Games vorgegangen:

```
LOAD DATA LOCAL INFILE 'reviews.csv'  
INTO TABLE Review  
FIELDS TERMINATED BY ','  
IGNORE 1 LINES  
(AppID, @dummy, @dummy, @dummy, @Recommended, @dummy, UserID, @dummy)  
SET Recommended = (@Recommended = 'true');
```

Der oben aufgezeigte Befehl schlägt jedoch fehl:

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the 'Action Output' window in MySQL Workbench. It contains a table with columns: #, Time, Action, Message, and Duration / Fetch. The first row shows an error: 'LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:\\Users\\timon\\Documents\\Do...' 38347595 row(s) affected, 19 warning(s): 1062 Duplicate entry '2...' 989.766 sec'.

Es ist für einen Autor nämlich bei Steam möglich, mehrere Reviews zum gleichen Game zu verfassen. Zum Beispiel hat der Benutzer 3150856 zwei Reviews für das Spiel 1293830 erstellt:

	app_id	helpful	funny	date	is_recommended	hours	user_id	review_id	
	15098460	1293830	0	0	2021-12-05	True	183.1	3150856	15098460
	15098471	1293830	0	0	2021-12-03	True	183.1	3150856	15098471

Somit kann der kombinierte Primary-Key (AppID, UserID) mehrmals in der Tabelle vorkommen und ist somit nicht einzigartig. Um diesen Fehler zu beheben, wurden verschiedenen Lösungsmöglichkeiten betrachtet und ausprobiert.

Option 1: Zusätzliches Feld für den Primary-Key erstellen

Die erste Option ermöglicht eine einfache Umgehung des Problems. Jedoch könnten Komplikationen bei der Auswertung der Vorlieben vorkommen oder nachträgliche Transformationen notwendig sein.

Option 2: Laden der Daten mit dem Keyword **IGNORE** / **Replace** durchführen

Die zweite Option würde beim Laden der Daten Duplikate entweder mit **IGNORE** ignorieren oder schon vorhandene Records mit **REPLACE** überschreiben. Diese Option scheint nachhaltiger zu sein, da die bei Option 1 genannten Komplikationen nicht vorkommen können. Die Nutzung dieser Keywords führt jedoch zu einer sehr langen Ausführzeit, da der Primary-Key von jedem Record mit den schon vorhandenen Records verglichen werden muss. Bei einer Menge von 38.3 Millionen Datensätze führt dies zu einer riesigen Anzahl von Vergleichen.

Option 3: Vorverarbeitung der Review-Daten mit einem Python-Skript

Die dritte und letzte Option zieht in Betracht, eine Transformation im Voraus durchzuführen. Dabei müssen alle Datensätze durch ein Python-Skript laufen, das diese auf Duplikate überprüft und diese entfernt. Wie bei Option 2 stellt sich die Frage, wie lange ein solches Skript zur Ausführung benötigt.

Entscheidungsfindung: Duplikate Review-Daten

Für die Lösung des Duplikate-Problems wurde schlussendlich **Option 3** gewählt. Beim Versuch von Option 2 stellte sich heraus, dass der Import länger als 7 Stunden dauern würde. Option 1 verursacht zu viel Nachbearbeitungszeit und birgt mögliche Komplikationen im Nachhinein. Option 3 ist die schnellste und zuverlässigste Wahl. Das Ausführen des Python-Skripts dauert dabei nicht länger als 3 Minuten. Das Python-Skript verwendet dabei die Bibliothek Pandas, welche es ermöglicht, CSV-Dateien in DataFrames umzuwandeln. DataFrames enthält eine optimierte Funktion, um Duplikate zu entfernen.

```
data_frame = data_frame.drop_duplicates(subset=['app_id', 'user_id'], keep='last')
```

Nach dem Entfernen der Duplikate kann der Dataframe in ein neues CSV gespeichert werden, welches für den Import verwendet wird. Dies ermöglicht die Fortsetzung der Arbeit. Nach dem Laden der Daten wurde der Primary Key wieder hinzugefügt.

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
31	14:50:14	LOAD DATA LOCAL INFILE 'C:\\Users\\timon\\Documents\\Dokumente\\HSLU...	38347595 row(s) affecte...	305.125 sec
32	14:55:19	ALTER TABLE Review ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (AppID, UserID)	0 row(s) affected Record...	93.641 sec

Folgend ein Ausschnitt der geladenen Reviews:

Ausgabe: MySQL-Workbench

AppID	UserID	Recommended
10	462	1
10	574	1
10	916	1
10	1277	1
10	2253	1
10	2331	1
10	3003	1
10	3048	1
10	3166	1
10	3715	1
10	3787	1
10	4922	1
10	5317	1
10	5513	1

4.2.3. Transform: SQL

Löschen von nicht benötigten Daten

In den enthaltenen Spieldaten befinden sich auch Applikationen, welche keine Spiele sind wie z.B. Wallpaper Engine. Solche Applikationen haben bei Steam das Genre **Utilities**. Weil dieses Projekt nur für das Empfehlen von Spielen gedacht ist, werden diese entfernt.

```
DELETE FROM Game WHERE JSON_CONTAINS(Genres, "Utilities", '$');
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 33	14:56:53	DELETE FROM Game WHERE JSON_CONTAINS(Genres, "Utilities", '\$')	781 row(s) affected	0.890 sec

Zudem sollen nur Spiele empfohlen werden die mindestens 10 Reviews haben. Spiele welche weniger Reviews besitzen, werden ebenfalls entfernt. Da nun Reviews vorhanden sind, welche zu nichtexistierenden Spielen gehören, müssen diese ebenfalls gelöscht werden.

```
DELETE FROM Game WHERE AppID NOT IN (  
  SELECT AppID  
  FROM review  
  GROUP BY AppID  
  HAVING COUNT(*) >= 10  
);  
DELETE FROM Review WHERE AppID NOT IN (SELECT AppID from Game);  
ALTER TABLE Review ADD CONSTRAINT AppID_FK FOREIGN KEY (AppID) REFERENCES Game(AppID);
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 34	14:56:53	DELETE FROM Game WHERE AppID NOT IN (SELECT AppID FROM review G...	49010 row(s) affected	36.375 sec
✓ 35	14:57:30	DELETE FROM Review WHERE AppID NOT IN (SELECT AppID from Game)	492977 row(s) affected	41.562 sec
✓ 36	14:58:11	ALTER TABLE Review ADD CONSTRAINT AppID_FK FOREIGN KEY (AppID) R...	37854618 row(s) affected...	173.891 sec

Normalisierung

Bis jetzt befinden sich alle Daten innerhalb der zwei Tabellen Game und Review. Der erste Schritt der Transformierung ist die Verringerung der Redundanz durch die Normalisierung der Spalten Publishers, Categories, Supported_languages und Genres. Diese Transformierung benötigt mehrere aufeinanderfolgende Befehle, welche anhand der Supported_languages Spalte erklärt wird:

Schritt 1: Erstellen einer Temporären Tabelle zur Zwischenspeicherung

```
CREATE TEMPORARY TABLE Language_tmp (  
AppID INTEGER,  
Name VARCHAR(200));
```

Schritt 2: Abfüllen der Language Tabelle

```
INSERT INTO Language (Name)  
SELECT DISTINCT Language  
FROM Game  
JOIN JSON_TABLE ( Supported_languages,  
'$[*]' COLUMNS (  
Language VARCHAR(200) PATH '$' )  
) AS Languages;
```

Durch das Auslesen der Supported_languages als JSON_TABLE in Verbindung mit dem DISTINCT SELECT ist es möglich diese einmalig in die Language Tabelle einzufügen. Dadurch werden Duplikate direkt ausgeschlossen.

Hier ein Ausschnitt der abgefüllten Supported_languages Tabelle:

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there's a toolbar with various icons. Below it is a 'Result Grid' showing a table with two columns: 'LanguageID' and 'Name'. The data rows are:

LanguageID	Name
38	Korean
51	Afrikaans
52	Albanian
91	Amharic
43	Arabic
92	Armenian
93	Assamese
53	Azerbaijani

Below the result grid, there's an 'Output' section with a dropdown menu set to 'Action Output'. The output log shows a successful query execution:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:55:45	SELECT * FROM recommendb.Language LIM...	119 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Schritt 3: Abfüllen der temporären Tabelle

```
INSERT INTO Language_tmp
SELECT DISTINCT AppID, Language
FROM Game
JOIN JSON_TABLE ( Supported_languages,
'[*]' COLUMNS (
Language VARCHAR(200) PATH '$' )
) AS Languages;
```

Um die Zwischentabelle abzufüllen, wird eine Temporäre Tabelle benötigt. Diese verfügt zusätzlich über die AppID des dazugehörenden Spiels.

Schritt 4: Abfüllen der Zwischentabelle

```
INSERT INTO Game_supports_Language
SELECT AppID, Language.LanguageID
FROM Language_tmp
INNER JOIN Language ON Language_tmp.Name=Language.Name;
```

Durch den JOIN zwischen der temporären und Language Tabelle werden nun die Relationsdaten in die Zwischentabelle abgelegt.

Hier ein Ausschnitt der abgefüllten Game_supports_Language Tabelle:

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there is a toolbar with icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell Content'. Below the toolbar is a 'Result Grid' window displaying a table with two columns: 'AppID' and 'LanguageID'. The table contains 10 rows of data, with 'AppID' values ranging from 10 to 130 and 'LanguageID' values all being 1. Below the result grid is a tab labeled 'rts_language 1' with 'Apply' and 'Revert' buttons. At the bottom, there is an 'Output' window showing an 'Action Output' log. The log entry shows a successful query execution: 'SELECT * FROM recommendb.game_supports...' returning 1000 rows in 0.000 seconds.

AppID	LanguageID
10	1
20	1
30	1
40	1
50	1
60	1
70	1
130	1

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:56:21	SELECT * FROM recommendb.game_supports...	1000 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Schritt 5: Temporäre Tabelle und Spalte löschen

```
DROP TEMPORARY TABLE Language_tmp;
ALTER TABLE Game DROP COLUMN Supported_languages;
```

Schlussendlich wird noch die Temporäre Tabelle und die nicht mehr benötigte Spalte in der Spiele Tabelle gelöscht und die Normalisierung ist vollendet.

Für die anderen Spalten (Publishers, Categories und Genres) ist der Ablauf grösstenteils der gleiche:

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
42	15:01:06	CREATE TEMPORARY TABLE Language_tmp (AppID INTEGER...	0 row(s) affected	0.000 sec
43	15:01:06	INSERT INTO Language (Name) SELECT DISTINCT Language F...	119 row(s) affected Records: 119 Duplicates: 0 Warning...	0.532 sec
44	15:01:07	INSERT INTO Language_tmp SELECT DISTINCT AppID, Langua...	119772 row(s) affected Records: 119772 Duplicates: 0 ...	1.015 sec
45	15:01:08	INSERT INTO Game_supports_Language SELECT AppID, Langu...	119772 row(s) affected Records: 119772 Duplicates: 0 ...	2.281 sec
46	15:01:10	DROP TEMPORARY TABLE Language_tmp	0 row(s) affected	0.047 sec
47	15:01:10	ALTER TABLE Game DROP COLUMN Supported_languages	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec
48	15:01:10	CREATE TEMPORARY TABLE Publisher_tmp (AppID INTEGER, ...	0 row(s) affected	0.000 sec
49	15:01:10	INSERT INTO Publisher (Name) SELECT DISTINCT Publisher FR...	13604 row(s) affected Records: 13604 Duplicates: 0 Wa...	0.672 sec
50	15:01:11	INSERT INTO Publisher_tmp SELECT DISTINCT AppID, Publisher...	28731 row(s) affected Records: 28731 Duplicates: 0 Wa...	0.531 sec
51	15:01:11	INSERT INTO Game_has_Publisher SELECT AppID, Publisher.Pu...	28731 row(s) affected Records: 28731 Duplicates: 0 Wa...	0.656 sec
52	15:01:12	DROP TEMPORARY TABLE Publisher_tmp	0 row(s) affected	0.000 sec
53	15:01:12	ALTER TABLE Game DROP COLUMN Publishers	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec
54	15:01:12	CREATE TEMPORARY TABLE Category_tmp (AppID INTEGER, ...	0 row(s) affected	0.000 sec
55	15:01:12	INSERT INTO Category (Name) SELECT DISTINCT Category FR...	37 row(s) affected Records: 37 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.563 sec
56	15:01:13	INSERT INTO Category_tmp SELECT DISTINCT AppID, Category ...	109706 row(s) affected Records: 109706 Duplicates: 0 ...	0.937 sec
57	15:01:14	INSERT INTO Game_has_Category SELECT AppID, Category.Cat...	109706 row(s) affected Records: 109706 Duplicates: 0 ...	2.094 sec
58	15:01:16	DROP TEMPORARY TABLE Category_tmp	0 row(s) affected	0.015 sec
59	15:01:16	ALTER TABLE Game DROP COLUMN Categories	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.032 sec
60	15:01:16	CREATE TEMPORARY TABLE Genre_tmp (AppID INTEGER, N...	0 row(s) affected	0.000 sec
61	15:01:16	INSERT INTO Genre (Name) SELECT DISTINCT Genre FROM G...	26 row(s) affected Records: 26 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.500 sec
62	15:01:16	INSERT INTO Genre_tmp SELECT DISTINCT AppID, Genre FRO...	78994 row(s) affected Records: 78994 Duplicates: 0 Wa...	0.843 sec
63	15:01:17	INSERT INTO Game_has_Genre SELECT AppID, Genre.GenreID ...	78994 row(s) affected Records: 78994 Duplicates: 0 Wa...	1.704 sec
64	15:01:19	DROP TEMPORARY TABLE Genre_tmp	0 row(s) affected	0.000 sec
65	15:01:19	ALTER TABLE Game DROP COLUMN Genres	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.046 sec

Für Plattform-Kompatibilitäten war die Normalisierung ein bisschen anders, weil dort in der Spiele Tabelle nicht ein JSON-String gespeichert ist. Stattdessen gibt es 3 **BOOLEAN** Felder für die einzelnen Plattformen. Die Normalisierung wurde wie folgt umgesetzt:

Eingabe: MySQL-Workbench

```

149  -- Normalize Platform
150  • INSERT INTO Platform VALUES
151    (1, 'Windows'),
152    (2, 'Mac'),
153    (3, 'Linux');
154
155  • INSERT INTO Game_supports_Platform
156    SELECT AppID, 1
157    FROM Game
158    WHERE Windows_compatible = true;
159
160  • INSERT INTO Game_supports_Platform
161    SELECT AppID, 2
162    FROM Game
163    WHERE Mac_compatible = true;
164
165  • INSERT INTO Game_supports_Platform
166    SELECT AppID, 3
167    FROM Game
168    WHERE Linux_compatible = true;
169
170  • ALTER TABLE Game DROP COLUMN Windows_compatible, DROP COLUMN Mac_compatible, DROP COLUMN Linux_compatible;

```

Ausgabe: MySQL-Workbench

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
37	15:01:05	INSERT INTO Platform VALUES (1, 'Windows'), (2, 'Mac'), (3, 'Linux')	3 row(s) affected Records: 3 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
38	15:01:05	INSERT INTO Game_supports_Platform SELECT AppID, 1 FROM ...	27195 row(s) affected Records: 27195 Duplicates: 0 Wa...	0.469 sec
39	15:01:06	INSERT INTO Game_supports_Platform SELECT AppID, 2 FROM ...	7518 row(s) affected Records: 7518 Duplicates: 0 Wami...	0.265 sec
40	15:01:06	INSERT INTO Game_supports_Platform SELECT AppID, 3 FROM ...	5001 row(s) affected Records: 5001 Duplicates: 0 Wami...	0.109 sec
41	15:01:06	ALTER TABLE Game DROP COLUMN Windows_compatible, DR...	0 row(s) affected Records: 0 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.047 sec

Das Resultat nach der Normalisierung ist das gleiche, wie bei den anderen Normalisierungen:

Ausgabe: MySQL-Workbench

Result Grid
Filter Rows:
Edit:
Export/Import:
Wrap Cell C

PlatformID	Name
3	Linux
2	Mac
1	Windows
* NULL	NULL

platform 2 x
Apply
Revert

Output

Action Output
▼

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	15:23:24	SELECT * FROM recommendb.platform LIMIT 0, 1000	3 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Nach dem Transformieren sieht die normalisierte Game Tabelle wie folgt aus:

Ausgabe: MySQL-Workbench

AppID	Title	Release_date	Price	Image
10	Counter-Strike	2000-11-01	9.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
20	Team Fortress Classic	1999-04-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
30	Day of Defeat	2003-05-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
40	Deathmatch Classic	2001-06-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
50	Half-Life: Opposing Force	1999-11-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
60	Ricochet	2000-11-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
70	Half-Life	1998-11-08	9.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...
130	Half-Life: Blue Shift	2001-06-01	4.99	https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/app...

game 1 x Apply Revert

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	18:57:17	SELECT * FROM recommendb.game LIMIT 0, ...	1000 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

4.2.4. Load: NoSQL

Laden der Daten: Games

Wie bei der SQL-Anwendung ist auch bei der NoSQL-Anwendung der erste Schritt das Importieren der Game-Daten. Dafür wurde dieselbe CSV-Datei wie bei SQL verwendet. Da MongoDB im Gegensatz zu MySQL keinen festen Schema-Zwang hat, können die Daten umso einfacher geladen werden.

Für das Laden der Games wurde folgender Befehl verwendet:

```
mongoimport \  
--uri "mongodb://timonmeichtry:ShskOpJ8lUpj9CAi@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin" \  
--db RecommenDB \  
--collection Games \  
--type csv \  
--headerline \  
--file C:\\Users\\timon\\Documents\\Dokumente\\HSLU\\3.Semester\\DBS\\Modulunterlagen\\Projekt\\Datasets\\games.csv \  
--numInsertionWorkers 16
```

Der `numInsertionWorkers` Parameter wurden verwendet, um den Import zu beschleunigen. Beim Import wird automatisch die neue Datenbank `RecommenDB` erstellt. Dieser Befehl erzeugte folgende Ausgabe:

Ausgabe: Windows Terminal

```
C:\Users\timon>mongoimport --uri "mongodb://timonmeichtry:ShskOpJ8lUpj9CAi@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin" --db RecommenDB --collection Games --type csv --headerline --file C:\Users\timon\Documents\Dokumente\HSLU\3.Semester\DBS\Modulunterlagen\Projekt\Datasets\games.csv --numInsertionWorkers 16  
2023-12-28T15:09:23.002+0100 connected to: mongodb://[**REDACTED**]@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin  
2023-12-28T15:09:26.002+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 78.5MB/347MB (22.6%)  
2023-12-28T15:09:29.002+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 112MB/347MB (32.3%)  
2023-12-28T15:09:32.004+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 133MB/347MB (38.4%)  
2023-12-28T15:09:35.013+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 161MB/347MB (46.3%)  
2023-12-28T15:09:38.002+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 221MB/347MB (63.7%)  
2023-12-28T15:09:41.008+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 249MB/347MB (71.6%)  
2023-12-28T15:09:44.010+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 293MB/347MB (84.5%)  
2023-12-28T15:09:47.004+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 314MB/347MB (90.4%)  
2023-12-28T15:09:50.005+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 347MB/347MB (100.0%)  
2023-12-28T15:09:51.956+0100 [#####.....] RecommenDB.Games 347MB/347MB (100.0%)  
2023-12-28T15:09:51.992+0100 76987 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Laden der Daten: Reviews

Für das Laden der Reviews wurde dieselbe Reviews-CSV-Datei ohne Duplikate wie für SQL verwendet. Dabei wurde folgender Befehl verwendet:

```
mongoimport \  
--uri "mongodb://timonmeichtry:ShskOpJ8lUpj9CAi@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin" \  
--db RecommenDB \  
--collection Reviews \  
--type csv \  
--headerline \  
--file C:\Users\timon\Documents\Dokumente\HSLU\3.Semester\DBS\Modulunterlagen\Projekt\Datasets\recommendations.csv \  
--numInsertionWorkers 16
```

Dieser Befehl erzeugte folgende Ausgabe:

Eingabe / Ausgabe: Windows Terminal

```
C:\Users\timon>mongoimport --uri "mongodb://timonmeichtry:ShskOpJ8lUpj9CAi@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin" --db RecommenDB --collection Reviews --type csv --headerline --file C:\Users\timon\Documents\Dokumente\HSLU\3.Semester\DBS\Modulunterlagen\Projekt\Datasets\recommendations.csv --numInsertionWorkers 16  
2023-12-28T15:03:07.129+0100 connected to: mongodb://[**REDACTED**]@86.119.44.219:27017/?authMechanism=SCRAM-SHA-256&authSource=admin  
2023-12-28T15:03:10.133+0100 [.....] RecommenDB.Reviews 7.99MB/1.75GB (0.4%)  
2023-12-28T15:03:13.130+0100 [.....] RecommenDB.Reviews 18.8MB/1.75GB (1.0%)  
  
2023-12-28T15:26:09.314+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.71GB/1.75GB (97.3%)  
2023-12-28T15:26:12.329+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.72GB/1.75GB (97.9%)  
2023-12-28T15:26:15.314+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.73GB/1.75GB (98.6%)  
2023-12-28T15:26:18.324+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.74GB/1.75GB (99.2%)  
2023-12-28T15:26:21.326+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.75GB/1.75GB (99.8%)  
2023-12-28T15:26:22.475+0100 [#####] RecommenDB.Reviews 1.75GB/1.75GB (100.0%)  
2023-12-28T15:26:22.475+0100 38347595 document(s) imported successfully. 0 document(s) failed to import.
```

Folgend die Ausgabe der importierten Collections:

Ausgabe: Mongosh

```
> use RecommenDB  
< switched to db RecommenDB  
> show collections  
< Games  
Reviews
```

Resultate Laden von Games und Reviews

Als Beispiel werden hier ein geladenes Game-Dokument und Review-Dokument dargestellt:

Ausgabe Game-Objekt

```
db.Games.findOne()
```

Ausgabe: Mongosh

```
{
  _id: ObjectId("658d84b2ef8028212356b8c4"),
  app_id: 655370,
  name: 'Train Bandit',
  release_date: 'Oct 12, 2017',
  required_age: 0,
  price: 0.99,
  dlc_count: 0,
  detailed_description: "THE LAW!! Looks to be a showdown atop a train. This will be your last fight. Good luck, Train Bandit. WHAT IS THIS",
  about_the_game: "THE LAW!! Looks to be a showdown atop a train. This will be your last fight. Good luck, Train Bandit. WHAT IS THIS",
  short_description: 'THE LAW!! Looks to be a showdown atop a train. This will be your last fight. Good luck, Train Bandit.',
  reviews: '',
  header_image: 'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/header.jpg?t=1617500526',
  website: 'http://trainbandit.com',
  support_url: '',
  support_email: 'support@rustymoyher.com',
  windows: 'True',
  mac: 'True',
  linux: 'False',
  metacritic_score: 0,
  metacritic_url: '',
  achievements: 12,
  recommendations: 0,
  notes: '',
  supported_languages: '["English", "French", "Italian", "German", "Spanish - Spain", "Japanese", "Portuguese - Brazil", "Russian", "Czech", "Hungarian", "Polish", "Portuguese", "Romanian", "Slovak", "Ukrainian"]',
  full_audio_languages: '[]',
  packages: "[{'title': 'Buy Train Bandit', 'description': '', 'subs': [{'text': 'Train Bandit - $0.99', 'description': '', 'price': 0.99}]}]",
  developers: '["Rusty Moyher"]',
  publishers: '["Wild Rooster"]',
  categories: '["Single-player", "Steam Achievements", "Full controller support", "Steam Leaderboards", "Remote Play on Phone", "Remote Play on Tablet"]',
  genres: '["Action", "Indie"]',
  screenshots: "[{'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/ss_16785eac54b29db688870e832f6997c89cd7804b.1920x1080.jpg?t=1617500526'}]",
  movies: "[{'http://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/256691108/movie_max.mp4?t=1506089586'}]",
  user_score: 0,
  score_rank: '',
  positive: 53,
  negative: 5,
  estimated_owners: '0 - 20000',
  average_playtime_forever: 0,
  average_playtime_2weeks: 0,
  median_playtime_forever: 0,
  median_playtime_2weeks: 0,
  peak_ccu: 0,
  tags: '{"Indie": 109, "Action": 103, "Pixel Graphics": 100, "2D": 97, "Retro": 93, "Arcade": 86, "Score Attack": 84, "Minimalist": 84}'
}
```

Ausgabe Review-Objekt

```
db.Reviews.findOne()
```

Ausgabe: Mongosh

```
{
  _id: ObjectId("658d8495fdae372fd14ed231"),
  app_id: 238960,
  helpful: 0,
  funny: 0,
  date: '2017-11-25',
  is_recommended: 'true',
  hours: 538.8,
  user_id: 84865,
  review_id: 6
}
```

4.2.5. Transform: NoSQL

Lesezugriffe optimieren

Um Lesezugriffe auf die `app_id` Felder beider Collections und das `user_id` Feld für die nächsten Befehle zu beschleunigen, werden Indexe auf beide Felder erstellt.

```
db.Games.createIndex({app_id: 1})
db.Reviews.createIndex({app_id: 1})
db.Reviews.createIndex({user_id: 1})
```

Ausgabe: Mongosh

```
> db.Games.createIndex({app_id: 1})
< app_id_1
> db.Reviews.createIndex({app_id: 1})
< app_id_1
> db.Reviews.createIndex({user_id: 1})
< user_id_1
```

Utilities Spiele entfernen

Spiele der Kategorie `Utilities` wurden bei NoSQL aus demselben Grund wie bei SQL entfernt. Auch hier gibt es 781 solcher Spiele:

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Games.countDocuments({ genres: /"Utilities"/ })
< 781
```

Für das Löschen wurde folgender Befehl verwendet:

```
db.Games.deleteMany({genres: /"Utilities"/})
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 781
}
```

Spiele mit weniger als 10 Bewertungen entfernen

Auch bei NoSQL wurden alle Spiele mit weniger als 10 Bewertungen entfernt, da diese für das Empfehlungssystem nicht relevant sind.

```
db.Games.deleteMany({
  "app_id": {
    $nin: db.Reviews.aggregate([
      { $group: { _id: "$app_id", count: { $sum: 1 } } },
      { $match: { count: { $gte: 10 } } }
    ]).toArray().map(item => item._id)
  }
});
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  deletedCount: 49010
}
```

Leere Reviews entfernen

Vor dem Entfernen waren **38'347'595** Reviews vorhanden.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Reviews.countDocuments ()  
< 38347595
```

Darunter sind auch Reviews vorhanden, welche auf nicht vorhandene Spiele referenzieren. Diese sind unbrauchbar und werden somit entfernt. Über die `app_id` wurden die Collections `Games` und `Reviews` verbunden. Die nach der Filterung resultierenden und somit leeren Reviews werden aus der `Reviews` Collection entfernt.

```
db.Reviews.aggregate([  
  {  
    $lookup: {  
      from: "Games",  
      localField: "app_id",  
      foreignField: "app_id",  
      as: "gameData"  
    }  
  },  
  {  
    $match: {  
      gameData: { $eq: [] }  
    }  
  }  
]).forEach(review => db.Reviews.deleteOne({ _id: review._id }));
```

Nach dem Entfernen waren es schlussendlich noch **37'854'618** Reviews.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Reviews.countDocuments ()  
< 37854618
```

Reviews nach User gruppieren

Schritt 1: UserId's aus den Reviews auslesen

Es wird ein Set aller IDs mit dem Feld `user_id` erstellt und in der Collection `UserIds` zwischengespeichert:

```
db.Reviews.aggregate([\n  { $group: { _id: "$user_id" } },\n  { $out: "UserIds" }\n])
```

Die resultierende Collection sieht folgendermassen aus:

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.UserIds.find()\n< [\n  {\n    _id: 0\n  },\n  {\n    _id: 1\n  }\n]
```

Schritt 2: Reviews eines Users zusammen Gruppieren

```
db.UserIds.aggregate([
  { $lookup: {
    from: "Reviews",
    localField: "_id",
    foreignField: "user_id",
    as: "reviews"
  }
},
  { "$project": {
    _id: 0,
    user: {
      user_id: "$_id",
      reviews: "$reviews"
    }
  }
},
  { $out: "Users" }
])
```

Alle Reviews mit derselben `user_id` werden gruppiert und diese danach mit der `user_id` als neuer Eintrag in der neuen Collection `Users` abgelegt.

Die Struktur der `Users` Collection sieht nun wie folgt aus:

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658da2414b6ef8a9bb7f89a6"),
  user: {
    user_id: 1,
    reviews: [
      {
        _id: ObjectId("658d84bdfdae372fd1ae7f6f"),
        app_id: 897450,
        helpful: 0,
        funny: 0,
        date: '2022-01-10',
        is_recommended: 'false',
        hours: 14.9,
        user_id: 1,
        review_id: 6268568
      }
    ]
  }
}
```

Schritt 3: Unnötige Felder der Reviews entfernen

```
db.Users.aggregate([
  { $addFields: {
    "user.reviews": {
      $map: {
        input: "$user.reviews",
        in: {
          app_id: "$$this.app_id",
          is_recommended: { $eq: ["$$this.is_recommended", "true"]}
        }
      }
    }
  }
},
  { $merge: {
    into: "Users",
    on: "_id"
  }
}
])
```

Da nur die Referenz auf das Spiel (`app_id`) und das Feld `is_recommended` für die Umsetzung wichtig sind, werden die restlichen Felder entfernt. Dabei wird auch das String Feld `is_recommended` zu einem Boolean konvertiert. Neu sind `Reviews` wie folgt strukturiert:

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658da2414b6ef8a9bb7f89a8"),
  user: {
    user_id: 3,
    reviews: [
      {
        app_id: 1407200,
        is_recommended: true
      },
      {
        app_id: 552990,
        is_recommended: true
      }
    ]
  }
}
```

Schritt 4: Cleanup

Schlussendlich werden die nicht mehr verwendeten Zwischentabellen entfernt.

```
db.UserIds.drop()
db.Reviews.drop()
```

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.UserIds.drop()
< true
> db.Reviews.drop()
< true
> show collections
< Games
  Users
```

Cleanup Game Daten

Innerhalb des geladenen Gamedatensatzes gibt es einige Unreinheiten, welche nun bereinigt werden.

Schritt 1: Unbenutzte Felder der Games Collection entfernen

```
db.Games.updateMany(
  {},
  {
    "$unset": {
      "required_age": 1,
      "dlc_count": 1,
      "detailed_description": 1,
      ...
      "peak_ccu": 1,
      "tags": 1}
  }
)
```

Alle nicht notwendigen Attribute werden aus der `Games` Collection entfernt. Im Totalen ist die Anzahl Attribute von **43** auf **12** verkleinert worden.

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 27196,
  modifiedCount: 27196,
  upsertedCount: 0
}
```

Folgend ein Ausschnitt der verkleinerten Version eines `Game`-Dokuments:

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658d84b2ef8028212356b8c4"),
  app_id: 655370,
  name: 'Train Bandit',
  release_date: 'Oct 12, 2017',
  price: 0.99,
  header_image: 'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/header.jpg?t=1617500526',
  windows: 'True',
  mac: 'True',
  linux: 'False',
  supported_languages: '["English", "French", "Italian", "German", "Spanish - Spain", "Japanese", "Portuguese - Brazil", "Russian", "Ukrainian"]',
  publishers: '["Wild Rooster"]',
  categories: '["Single-player", "Steam Achievements", "Full controller support", "Steam Leaderboards", "Remote Play on Phone", "Remote Play Together"]',
  genres: '["Action", "Indie"]'
}
```

Schritt 2: Release-Datum parsen

```
db.Games.updateMany(  
  {},  
  [  
    {  
      $set: {  
        release_date: {  
          $dateFromString: {  
            dateString: "$release_date"  
          }  
        }  
      }  
    }  
  ]  
)
```

Der Datumstring wird geparsed und im Datumsformat neu abgespeichert. MongoDB kann dabei mit beiden vorhandenen Datumsformaten umgehen und nimmt automatisch den ersten Tag des Monats, falls keine Tagesangabe vorhanden ist.

Ausgabe: Mongosh

```
< {  
  acknowledged: true,  
  insertedId: null,  
  matchedCount: 27196,  
  modifiedCount: 27196,  
  upsertedCount: 0  
}
```

Neu sieht das `release_date` wie folgt aus:

Ausgabe: Mongosh

```
release_date: 2017-10-12T00:00:00.000Z,
```

Schritt 3: Titel parsen

Es gibt Spiele die als `title` nur eine Zahl haben. Diese wurde beim Import von MongoDB als integer erkannt und gespeichert.

Ausgabe: Mongosh

```
{
  _id: ObjectId("658d84b8ef802821235774bc"),
  game: {
    app_id: 684210,
    title: 7,
    release_date: 2018-01-26T00:00:00.000Z,
    price: 0,
  }
}
```

Jedoch brauchen wir unter anderem auch für Metabase den gleichen Datentyp für alle `title`. Somit parsen wir alle `title` zu einem String.

```
db.Games.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        "game.title": { $toString: "$game.title" }
      }
    }
  ]
);
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 27196,
  modifiedCount: 15,
  upsertedCount: 0
}
```

Nach Ausführung des Befehls sind nun alle `title` als String abgelegt. Folgend die abgeänderte Ausgabe des vorherigen Beispiels:

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658d84b8ef802821235774bc"),
  game: {
    app_id: 684210,
    title: '7',
    release_date: 2018-01-26T00:00:00.000Z,
    price: 0,
  }
}
```

Schritt 4: Booleans parsen

In der `Games` Collection gibt es die drei Felder `windows`, `mac` und `linux`. Diese geben an, ob ein Spiel für diese Plattform kompatibel ist. Da Booleans sind im Datensatz entweder als `True` oder `False` Strings abgespeichert. Diese müssen nun umgewandelt werden. Es wurde entschieden, statt 3 Felder für die einzelnen Kompatibilitäten zu verwenden, ein Array für alle unterstützenden Plattformen zu erstellen. Dies ermöglicht auch eine bessere Darstellung in Metabase. Der Name vom neuen Array lautet `supported_platforms`.

```
db.Games.updateMany(
  {},
  [{ $addFields: {
    supported_platforms: {
      $filter: {
        input: [
          {
            $cond: {
              if: { $eq: ["$windows", "True"] }, then: "Windows", else: null
            }
          },
          {
            $cond: {
              if: { $eq: ["$mac", "True"] }, then: "Mac", else: null
            }
          },
          {
            $cond: {
              if: { $eq: ["$linux", "True"] }, then: "Linux", else: null
            }
          }
        ],
        as: "platform",
        cond: { $ne: ["$$platform", null] }
      }
    }
  }],
  { $set: { supported_platforms: "$supported_platforms" }}}
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 27196,
  modifiedCount: 27196,
  upsertedCount: 0
}
```

Folgend die Ausgabe eines angepassten `Game`-Objekts:

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658d84b2ef8028212356b8c4"),
  app_id: 655370,
  name: 'Train Bandit',
  release_date: 2017-10-12T00:00:00.000Z,
  price: 0.99,
  header_image: 'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/header.jpg?t=1617500526',
  windows: 'True',
  mac: 'True',
  linux: 'False',
  supported_languages: ['"English"', '"French"', '"Italian"', '"German"', '"Spanish - Spain"', '"Japanese"'],
  publishers: ['"Wild Rooster"'],
  categories: ['"Single-player"', '"Steam Achievements"', '"Full controller support"', '"Steam Leaderb'],
  genres: ['"Action"', '"Indie"'],
  supported_platforms: [
    'Windows',
    'Mac'
  ]
}
```

Die überflüssigen Felder `windows`, `mac` und `linux` werden ebenfalls in einem späteren Schritt noch entfernt.

Schritt 5: JSON-Listen parsen

Einige Felder im Datensatz beinhalten JSON-Listen, welche als Strings enkodiert sind. Um diese in Listenobjekte umzuwandeln, wurde die JavaScript `JSON.parse()` Methode auf die Felder angewendet. Neben dem im Beispiel ersichtlichen Felder `supported_languages` und `publishers` wurden auch noch `categories` und `genres` umgewandelt. Hier ein Ausschnitt des Befehls:

```
db.Games.updateMany(
  {},
  [
    {
      $set: {
        "supported_languages": {
          "$function": {
            "lang": "js",
            "args": ["$supported_languages"],
            "body": "function(jsonString) {return JSON.parse(jsonString)}"
          }
        },
        "publishers": {
          "$function": {
            "lang": "js",
            "args": ["$publishers"],
            "body": "function(jsonString) {return JSON.parse(jsonString)}"
          }
        }
      }
    },
    ...
  ]
)
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  acknowledged: true,
  insertedId: null,
  matchedCount: 27196,
  modifiedCount: 27196,
  upsertedCount: 0
}
```

Folgende Struktur besitzt nun ein `game` Dokument:

Ausgabe: *Mongosh*

```
< {
  _id: ObjectId("658d84b2ef8028212356b8c4"),
  app_id: 655370,
  name: 'Train Bandit',
  release_date: 2017-10-12T00:00:00.000Z,
  price: 0.99,
  header_image: 'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/header.jpg?t=1617500526',
  windows: 'True',
  mac: 'True',
  linux: 'False',
  supported_languages: [
    'English',
    'French',
    'Italian',
    'German',
    'Spanish - Spain',
    'Japanese',
    'Portuguese - Brazil',
    'Russian',
    'Simplified Chinese',
    'Traditional Chinese'
  ],
  publishers: [
    'Wild Rooster'
  ],
  categories: [
    'Single-player',
    'Steam Achievements',
    'Full controller support',
    'Steam Leaderboards',
    'Remote Play on Phone',
    'Remote Play on Tablet',
    'Remote Play on TV'
  ],
  genres: [
    'Action',
    'Indie'
  ],
  supported_platforms: [
    'Windows',
    'Mac'
  ]
}
```

Schritt 6: Gamedaten in Unterobjekt verschieben

In diesem Schritt werden die Felder jedes Spiels in ein abschliessendes Root-Element `game` verschoben.

```
db.Games.aggregate(  
  [  
    { $project: {  
      game: {  
        app_id: "$app_id",  
        title: "$name",  
        release_date: "$release_date",  
        price: "$price",  
        image: "$header_image",  
        supported_platforms: "$supported_platforms",  
        supported_languages: "$supported_languages",  
        publishers: "$publishers",  
        categories: "$categories",  
        genres: "$genres" } }},  
    { $out: "Games" }  
  ]  
)
```

Das Resultat der Verschiebung sieht folgendermassen bei einem `game` Dokument aus:

Ausgabe Teil 1: Mongosh

```
< {  
  _id: ObjectId("658d84b2ef8028212356b8c4"),  
  game: {  
    app_id: 655370,  
    title: 'Train Bandit',  
    release_date: 2017-10-12T00:00:00.000Z,  
    price: 0.99,  
    image: 'https://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/655370/header.jpg?t=1617500526',  
    supported_platforms: [  
      'Windows',  
      'Mac'  
    ],  
    supported_languages: [  
      'English',  
      'French',  
      'Italian',  
      'German',  
      'Spanish - Spain',  
      'Japanese',  
      'Portuguese - Brazil',  
      'Russian',
```

```
'Simplified Chinese',  
'Traditional Chinese'  
],  
publishers: [  
  'Wild Rooster'  
],  
categories: [  
  'Single-player',  
  'Steam Achievements',  
  'Full controller support',  
  'Steam Leaderboards',  
  'Remote Play on Phone',  
  'Remote Play on Tablet',  
  'Remote Play on TV'  
],  
genres: [  
  'Action',  
  'Indie'  
]  
}  
}
```

5. Daten analysieren & auswerten

5.1. Datenabfrage planen

Es wurde die Entscheidung getroffen, kollaborative Filter zu verwenden. Dabei werden Vorhersagen über die Interessen eines Benutzers anhand der Interessen anderer Benutzer gemacht. In diesem Projekt wird *Item-to-Item Collaborative Filtering* verwendet. Ein Vorteil von *Item-to-Item* gegenüber von *User-to-User Collaborative Filtering* ist, dass die Ähnlichkeiten zwischen den Items vorberechnet und zwischengespeichert werden können (siehe [Kapitel 6](#)). Dies ist mit *User-to-User Collaborative Filtering* nicht möglich, da nicht im Voraus bekannt ist, welche präferierten Spiele der Benutzer wählt. Vorteil von Kollaborativen Filtern ist, dass sie nicht auf die Inhalte angewiesen sind. Es werden explizite Bewertungen genutzt, welche im Datensatz der Reviews enthalten sind.

Das Ziel der Abfrage ist, dass der Benutzer mehrere Spiele zur Empfehlungsberechnung angeben kann. Die Empfehlungen sollen dabei durch die in Steam enthaltenen Kriterien *gefällt mir* und *gefällt mir nicht* berechnet werden. Die Berechnung berechnet dabei unsere Kennzahl die «Ähnlichkeit zwischen Spielen».

5.2. Insgesamt beliebteste Filme für Vergleich

Um die Qualität der SQL-Abfragen zu vergleichen, wurde als erstes geschaut, welche Spiele insgesamt am beliebtesten sind.

```
SELECT Review.AppID, Title, COUNT(*) AS Total_reviews
FROM Review
JOIN Game ON Review.AppID = Game.AppID
WHERE Recommended = TRUE
GROUP BY Review.AppID
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 10;
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

AppID	Title	Total_reviews
440	Team Fortress 2	294878
252490	Rust	226293
292030	The Witcher® 3: Wild Hunt	193132
730	Counter-Strike: Global Offensive	186306
374320	DARK SOULS™ III	175913
570	Dota 2	171534
227300	Euro Truck Simulator 2	171530
550	Left 4 Dead 2	171305
444090	Paladins®	171233
1091500	Cyberpunk 2077	168631

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	10:50:01	SELECT Review.AppID, Title, COUNT(*) AS Total_reviews FR...	10 row(s) returned	156.718 sec / 0.000 sec

Mit dem folgenden Befehl wird dasselbe Resultat auch mit NoSQL erzeugt:

```
db.Users.aggregate([
  { $unwind: "$user.reviews"},
  { $match: { "user.reviews.is_recommended": true }},
  { $group: {
    _id: "$user.reviews.app_id",
    Total_reviews: { $sum: 1 }},
  { $sort: { Total_reviews: -1 }},
  { $limit: 10},
  { $lookup: {
    from: "Games",
    localField: "_id",
    foreignField: "game.app_id",
    as: "Game"}},
  { $project: {
    Total_reviews: "$Total_reviews",
    Title: { $substr: [ { $arrayElemAt: [ "$Game.game.title", 0 ] }, 0, 45 ] } }
  }
]);
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: 440,
  Total_reviews: 294878,
  Title: 'Team Fortress 2'
}
{
  _id: 252490,
  Total_reviews: 226293,
  Title: 'Rust'
}
{
  _id: 292030,
  Total_reviews: 193132,
  Title: 'The Witcher® 3: Wild Hunt'
}
{
  _id: 730,
  Total_reviews: 186306,
  Title: 'Counter-Strike: Global Offensive'
}
{
  _id: 374320,
  Total_reviews: 175913,
  Title: 'DARK SOULS™ III'
}
{
  _id: 570,
  Total_reviews: 171534,
  Title: 'Dota 2'
}
{
  _id: 227300,
  Total_reviews: 171530,
  Title: 'Euro Truck Simulator 2'
}
{
  _id: 550,
  Total_reviews: 171305,
  Title: 'Left 4 Dead 2'
}
{
  _id: 444090,
  Total_reviews: 171233,
  Title: 'Paladins®'
}
{
  _id: 1091500,
  Total_reviews: 168631,
  Title: 'Cyberpunk 2077'
}
```

5.3. SQL-Abfrage

```
SELECT R2.AppID AS AppID, G.Title, SUM(IF(R1.Recommended, 1, -1) * IF(R2.Recommended, 1, -1)) AS
Recommendations
FROM Review R1
JOIN Review R2 ON R1.UserID = R2.UserID
JOIN Game G ON R2.AppID = G.AppID
WHERE R1.AppID IN (AppID_1, AppID_2, AppID_n)
AND R2.AppID NOT IN (AppID_1, AppID_2, AppID_n)
GROUP BY AppID
ORDER BY Recommendations DESC
LIMIT 10;
```

1. In einem ersten Schritt wird nach den relevanten Reviews gefiltert. Zu jedem Review und dem dazugehörigen Spieler wird dann das Kreuzprodukt zu allen seinen bewerteten Spielen generiert. Dieses ist notwendig, um für jeden User und jedes seiner Spielepaare zu bestimmen, ob sich die Spiele ähnlich sind oder nicht. Aus diesen berechneten Ähnlichkeiten aller Benutzer werden mithilfe der **SUM** -Funktion die absoluten Ähnlichkeiten der Spiele berechnet.
2. Negative Bewertungen werden als **-1** und positive Bewertungen als **1** interpretiert. Dies hat folgende Effekte auf die Multiplikationen:
 - a) Die Multiplikation eines empfohlenen und nicht empfohlenen Spiels ergibt eine **-1**
→ Ähnlichkeit wird nach unten gezogen
 - b) Die Multiplikation eines empfohlenen und empfohlen Spiels ergibt eine **1**
→ Ähnlichkeit wird nach oben gezogen
3. Um Ähnlichkeiten zu bestimmten Spielen zu erhalten, werden alle Kartesischen Produkte betrachtet, ausser die derselben Spielen, welche in *AppID_n* definiert sind.
4. Schliesslich wird nach der AppID gruppiert und nach absteigender Übereinstimmung sortiert. Dabei wird die Abfrage auf 10 Empfehlungen limitiert.

Die Abfrage wird nun anhand von GTA getestet. Dazu muss zuerst die AppID ausgelesen werden:

```
SELECT * FROM Game WHERE Title LIKE "%Grand Theft Auto%";
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

AppID	Title	Release_date	Price
12210	Grand Theft Auto IV: The Complete Edition	2020-03-24	5.99
12220	Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City	2010-04-12	0.00
271590	Grand Theft Auto V	2015-04-13	0.00
NULL	NULL	NULL	NULL

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	14:15:49	SELECT * FROM Game W...	3 row(s) returned	0.016 sec / 0.000 sec

Für den Durchlauf wurde die AppID von den zwei Spielen *Liberty City* und *GTA V* ausgewählt:

Ausgabe: MySQL-Workbench

AppID	Title	Recommendations
1174180	Red Dead Redemption 2	4600
12210	Grand Theft Auto IV: T...	4560
359550	Tom Clancy's Rainbow ...	4529
252490	Rust	4090
377160	Fallout 4	4063
440	Team Fortress 2	3753
218620	PAYDAY 2	3621
4000	Garry's Mod	3504
242760	The Forest	3409
550	Left 4 Dead 2	3380

Result 1 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:48:47	SELECT R2.AppID AS AppID, G.Title, SUM(IF(R1.Recom...	10 row(s) returned	18766.016 sec / 0.000 sec

Das erhaltene Resultat unterscheidet sich klar von der zuvor durchgeführten Abfrage der beliebtesten Spiele. *Red Dead Redemption 2* ist auf Platz 1, wobei dieser von demselben Entwicklerteam wie *GTA* programmiert wurde. Auf dem zweiten Platz wird *GTA 4* vorgeschlagen, welches ebenfalls eine offensichtliche Empfehlung ist. Auch die anderen Empfehlungen passen recht gut, da es sich ebenfalls um Shooter und/oder Open-World-Spiele handelt. Man kann also davon ausgehen, dass die Empfehlungen für die Nutzer durchaus sinnvoll sein könnten. Dennoch gibt es auch Spiele wie *Rust*, die eher aufgrund ihrer allgemeinen Beliebtheit aufgelistet werden. Im nächsten Schritt (siehe Kapitel 6) wird die Performance der Abfrage verbessert und auch darauf geachtet, dass allgemein beliebte Spiele weniger berücksichtigt werden.

5.4. NoSQL-Abfrage

```
db.Users.aggregate([
  { $match: { "user.reviews.app_id": { $in: [app_id_1, app_id_2, app_id_n] } } },
  { $addFields: {
    "target_reviews": {
      $filter: {
        input: "$user.reviews",
        cond: {
          $not: { $in: ["$$this.app_id", [app_id_1, app_id_2, app_id_n]]}
        }
      }
    }
  }},
  { $set: {
    "user.reviews": {
      $filter: {
        input: "$user.reviews",
        cond: {
          $in: ["$$this.app_id", [app_id_1, app_id_2, app_id_n]]
        }
      }
    }
  }},
  { $unwind: "$user.reviews"},
  { $unwind: "$target_reviews"},
  { $group: {
    _id: "$target_reviews.app_id",
    Recommendations: {
      $sum: {
        $multiply: [
          { $cond: { if: "$user.reviews.is_recommended", then: 1, else: -1 } },
          { $cond: { if: "$target_reviews.is_recommended", then: 1, else: -1 } }
        ]
      }
    }
  }},
  { $sort: { Recommendations: -1 }},
  { $limit: 10},
  { $lookup: {
    from: "Games",
    localField: "_id",
    foreignField: "game.app_id",
    as: "Game"
  }},
  { $project: {
    Recommendations: "$Recommendations",
    Title: { $arrayElemAt: ["$Game.game.title", 0] } }
  }
]);
```

Die Aggregationspipeline läuft nach dem folgenden Ablauf ab:

1. `$match` wählt alle Benutzer aus, welche mindestens eins der angegebenen Spiele von Interesse (`app_id_n`) bewertet haben.
2. `$addFields` lädt Alle Reviews von diesen Benutzern in ein neues Feld namens `target_reviews`. Dabei werden die Reviews für Spiele von Interesse (`app_id_n`) ausgelassen.
3. `$set`: Die anderen Reviews für Spiele, welche nicht von Interesse sind, werden aus dem `user.reviews` Feld herausfiltriert.
4. `$unwind`: Diese Stages zerlegen die Arrays `user.reviews` und `target_reviews` in separate Dokumente in der Aggregationspipeline.
5. `$group` macht wie bei der SQL-Abfrage Kreuzprodukte aus den Reviews jedes Benutzers, gruppiert sie nach `app_id` und summiert sie schliesslich auf.
6. `$sort` listet die Ergebnisse absteigend, um Spiele mit hoher Übereinstimmung zuoberst zu zeigen.
7. `$limit` gibt nur die zehn Spiele mit der besten Übereinstimmung weiter.
8. `$lookup` sucht das passende Spiel für die Recommendations.
9. `$project` filtert alle unnötigen Informationen aus der Ausgabe heraus.

Um die Abfrage zu demonstrieren, wird auch mit NoSQL zuerst die `app_id` abgefragt. Wie bei der SQL-Demonstration wird auch hier GTA verwendet:

```
db.Games.find(
  { "game.title": { $regex: "Grand Theft Auto" } },
  { _id: 0, "game.app_id": 1, "game.title": 1 }
);
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  game: {
    app_id: 12220,
    title: 'Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City'
  }
}
{
  game: {
    app_id: 12210,
    title: 'Grand Theft Auto IV: The Complete Edition'
  }
}
{
  game: {
    app_id: 271590,
    title: 'Grand Theft Auto V'
  }
}
```

Für die Demonstration der Query verwenden wir die folgenden beiden Spiele:

- 12220: *Grand Theft Auto: Episodes from Liberty City*
- 271590: *Grand Theft Auto V*

Das Resultat für die Empfehlungen ist bei NoSQL dasselbe wie bei SQL.

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: 1174180,
  Recommendations: 4600,
  Title: 'Red Dead Redemption 2'
}
{
  _id: 12210,
  Recommendations: 4560,
  Title: 'Grand Theft Auto IV: The Complete Edition'
}
{
  _id: 359550,
  Recommendations: 4529,
  Title: "Tom Clancy's Rainbow Six® Siege"
}
{
  _id: 252490,
  Recommendations: 4090,
  Title: 'Rust'
}
{
  _id: 377160,
  Recommendations: 4063,
  Title: 'Fallout 4'
}
{
  _id: 440,
  Recommendations: 3753,
  Title: 'Team Fortress 2'
}
{
  _id: 218620,
  Recommendations: 3621,
  Title: 'PAYDAY 2'
}
{
  _id: 4000,
  Recommendations: 3504,
  Title: "Garry's Mod"
}
{
  _id: 242760,
  Recommendations: 3409,
  Title: 'The Forest'
}
{
  _id: 550,
  Recommendations: 3380,
  Title: 'Left 4 Dead 2'
}
```

6. Effizienz & Performance

6.1. Problematische Ausgangslage

6.1.1. SQL

Wenn die Abfrage aus Kapitel 5 ohne zusätzliche Indizes ausgeführt wird, ergibt sich folgender Execution-Plan:

Ausgabe: MySQL Query Optimizer

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key_len	ref	rows
1	SIMPLE	G		range	PRIMARY	PRIMARY	4		18380
1	SIMPLE	R1		range	PRIMARY	PRIMARY	4		349164
1	SIMPLE	R2		eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	8	recommendb.G.AppID,recommendb.R1.UserID	1

Der Execution-Plan zeigt, dass über **6 Milliarden Reihen** verarbeitet werden müssen.

Wird die Abfrage ausgeführt beträgt die Ausführungszeit **312 Minuten**:

Ausgabe: MySQL Workbench

AppID	Title	Recommendations
1174180	Red Dead Redemption 2	4600
12210	Grand Theft Auto IV: T...	4560
359550	Tom Clancy's Rainbow ...	4529
252490	Rust	4090
377160	Fallout 4	4063
440	Team Fortress 2	3753
218620	PAYDAY 2	3621
4000	Garry's Mod	3504
242760	The Forest	3409
550	Left 4 Dead 2	3380

Result 1 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	20:48:47	SELECT R2.AppID AS AppID, G.Title, SUM(IF(R1.Recom...	10 row(s) returned	18766.016 sec / 0.000 sec

Indexe hinzufügen

Um nun die Abfrage zu verbessern wird ein zusätzlicher Index auf das Feld UserID in der Review Tabelle hinzugefügt.

Ausgabe: MySQL Workbench

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
2	10:34:42	CREATE INDEX IX_UserID ON Review(UserID)	0 row(s) affected R...	92.703 sec

Die verbesserte Abfrage ergibt folgende Ergebnisse:

Ausgabe: MySQL Query Optimizer

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key...	ref	rows
1	SIMPLE	R1		range	PRIMARY,IX_UserID	PRIMARY	4		349164
1	SIMPLE	R2		ref	PRIMARY,IX_UserID	IX_UserID	4	recommendb.R1.UserID	2
1	SIMPLE	G		eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	recommendb.R2.AppID	1

Die Anzahl verarbeitete Reihen geht von **6 Milliarden** auf **950 tausend** herunter. Dies ist zwar um einiges besser als zuvor, aber immer noch nicht optimal.

Die Ausführung der verbesserten Abfrage gibt folgendes Resultat:

Ausgabe: MySQL Workbench

AppID	Title	Recommendations
1174180	Red Dead Redemption 2	4600
12210	Grand Theft Auto IV: T...	4560
359550	Tom Clancy's Rainbow ...	4529
252490	Rust	4090
377160	Fallout 4	4063
440	Team Fortress 2	3753
218620	PAYDAY 2	3621
4000	Garry's Mod	3504
242760	The Forest	3409
550	Left 4 Dead 2	3380

Result 6 x Read Only

Output

Action Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
3	10:36:27	SELECT R2.AppID AS AppID, G.Title, SUM(IF(R1.Recom...	10 row(s) returned	22.171 sec / 0.000 sec

Die ganze Abfrage benötigt über **20 Sekunden**, obwohl bereits Indexe angewendet werden. Dies liegt unter anderem daran, dass fast 1 Million Reihen verarbeitet, werden müssen. Um die Abfrage weiter zu verbessern, wird im Verlauf dieses Kapitels eine *Materialized-View* erstellt.

6.1.2. NoSQL

Bei NoSQL wurde zuerst die Speichergrösse von der `Users` Collection ermittelt. Da diese Grösse auch einen Einfluss auf die Performance der Abfrage hat.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Users.storageSize() / (1024*1024*1024)
< 2.0565032958984375
```

Die Grösse der `Users` Collection beträgt über **2 GB**. Das ist schon recht viel.

Optimierung durch Daten Transformation

Die Query wurde bereits beim Transformieren verbessert. Dadurch das Spiele und Reviews mitunter 15 Reviews entfernt wurden. Durch diese Anpassungen konnte die Anzahl `Game`-Dokumente auf **27196** reduziert werden. Zudem wurden die Reviews per Benutzer in einem Dokument zusammengefasst. Dadurch konnte die totale Anzahl Dokumente weiter verringert werden. Weiter wurde entschieden die Spiel Daten in eine eigene Collection zu verschieben, statt in den Reviews zu speichern.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Games.countDocuments()
< 27196
```

Jedoch gibt es immer noch sehr viele Dokumente in der `Users` Collection:

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Users.countDocuments()
< 13159263
```

Indexe hinzufügen

Ohne Indexe beträgt die Ausführungszeit **20 Sekunden**. Die Ausführungszeiten wurde durch Nutzung der `.explain("executionStats")` Methode ermittelt.

Ausgabe: Mongosh

```
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 168734,
  executionTimeMillis: 20186,
  totalKeysExamined: 0,
  totalDocsExamined: 13159263,
```

Um die Performance weiter zu verbessern, wurde ein Index für `app_id` in den Reviews hinzugefügt.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Users.createIndex({"user.reviews.app_id": 1})
< user.reviews.app_id_1
```

Durch das Hinzufügen eines Index's reduziert sich die Ausführungszeit auf **5-6 Sekunden**.

Ausgabe: Mongosh

```
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 168734,
  executionTimeMillis: 5683,
  totalKeysExamined: 169418,
  totalDocsExamined: 168734,
```

Um auch das Auffinden von Spielen zu beschleunigen, wurde ebenfalls ein Index für die `Games` Dokumente erstellt.

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.Games.createIndex({"game.app_id": 1})
< game.app_id_1
```

Dieser neue Index reduziert die Ausführungszeit auf **unter 5 Sekunden**.

Ausgabe: *Mongosh*

```
executionStats: {  
  executionSuccess: true,  
  nReturned: 168734,  
  executionTimeMillis: 4824,  
  totalKeysExamined: 169418,  
  totalDocsExamined: 168734,
```

5 Sekunden ist jedoch immer noch nicht zufriedenstellend. Dies liegt vor allem an der grossen Anzahl an zu verarbeitenden Dokumenten. Deshalb wird auch für die NoSQL Umsetzung die Nutzung von *Materialized-Views* in Betracht gezogen.

6.2. Similarity-Matrix

Wie im [Kapitel 5](#) erwähnt, ist ein grosser Vorteil von *Item-to-Item kollaborativ Filter*, die Möglichkeit, die Ähnlichkeit im Voraus zu berechnen. Dies wird hier mit einer *Similarity-Matrix* umgesetzt. Die *Similarity-Matrix* speichert für jede Kombination von 2 Spielen deren Ähnlichkeit. Ein Beispiel für eine solche *Similarity-Matrix* sieht wie folgt aus:

	1.00	0.27	0.79	0.32	0.98	0.00
	0.27	1.00	0.00	0.00	0.34	0.65
	0.79	0.00	1.00	0.69	0.71	0.18
	0.32	0.00	0.69	1.00	0.32	0.49
	0.98	0.34	0.71	0.32	1.00	0.00
	0.00	0.65	0.18	0.49	0.00	1.00

In der oberen *Similarity-Matrix* wird die Ähnlichkeit zwischen 6 Spielen aufgezeigt. Dabei steht eine 1 für eine totale Ähnlichkeit und 0 für keinerlei Ähnlichkeit. Spielepaare, zwischen welchen es keinen Benutzer gibt, der für beide ein Review erstellt hat, werden ebenfalls als eine 0 markiert. Die *Similarity-Matrix* wird einmal berechnet und als *Indexed-Materialized-View* in der Datenbank abgelegt. Da in diesem Projekt keine neuen Reviews hinzukommen, muss diese auch nie neu berechnet werden.

6.2.1. Similarity-Matrix: Berechnung

Um die *Similarity-Matrix* und damit die Ähnlichkeit zwischen Spielen zu berechnen, wird die Kosinus-Ähnlichkeit verwendet. Diese wurde gewählt, da die Kosinus-Ähnlichkeit auch die allgemeine Beliebtheit eines Spiels berücksichtigt. Folgend die dazu verwendete Formel:

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Bei den Abfragen welche im [Kapital 5.3 \(SQL\)](#) und [Kapital 5.4 \(NoSQL\)](#) definiert wurden, ist der obere Teil dieser Formel bereits vorhanden. Die Multiplikation der Bewertungen und die darauffolgende Summierung ermöglichen eine Berechnung der Ähnlichkeit zwischen zwei Spielen. Jedoch kam schon dort das Problem auf, dass sehr beliebte Spiele trotz wenig Ähnlichkeit vorgeschlagen werden. Der untere Teil der Formel kommt jetzt neu dazu. Diese ermöglicht eine zusätzliche Berücksichtigung der allgemeinen Beliebtheit. Hat nämlich ein *Spiel A* viele positive Bewertungen, wird dieses ebenfalls mit dieser Menge an positiven Bewertungen geteilt. Dies führt dazu, dass auch weniger bewertete Spiele, welche jedoch eine grosse Ähnlichkeit besitzen, eine Chance haben.

6.2.2. Similarity-Matrix: Empfehlung abgeben

Um aus der *Similarity-Matrix* eine Empfehlung zu erhalten, kann die folgende Formel verwendet werden:

$$P_{uj} = \frac{\sum_{i \in N_j} sim(j, i) \cdot r_{ui}}{\sum_{i \in N_j} sim(j, i)}$$

Mit dieser Formel kann eine *Prognose* P_{uj} erstellt werden, welche besagt, wie fest einem Benutzer ein *Spiel* j gefallen könnte. Dies wird aufgrund von *Bewertungen* u durch den Benutzer zu den *Spielen* i und Ähnlichkeiten zwischen dem *Spiel* j und den *Spielen* i berechnet. Bei den *Spielen* i handelt es sich in diesem Projekt um die gewählten Spiele, für welche Empfehlungen generiert werden sollen. Die Variable r_{ui} ist also nichts anderes als die Bewertung zu den gewählten Spielen. Diese wird sich nie ändern, da die gewählten Spiele dem Benutzer immer gefallen. Aus diesem Grund kann die Formel folgend vereinfacht werden:

$$P_{uj} = \sum_{i \in N_j} sim(j, i)$$

Mit dieser vereinfachten Formel kann nun die Ähnlichkeit zwischen mehreren *Spielen* i zum *Spiel* j berechnet werden. Dies geschieht durch das Addieren aller Paarwerte des *Spiel* j und der *Spiele* i aus der *Similarity-Matrix*. Folgend ein Beispiel:

$Spiel_j = GTA$
 $Spiel_{i1} = PUBG$
 $Spiel_{i2} = Rainbow Six Siege$

$$P_{uj} = sim(Spiel_j, Spiel_{i1}) + sim(Spiel_j, Spiel_{i2}) = 0.27 + 0.79 = 1.06$$

Diese Berechnung wird für alle Spiele durchgeführt. Als Resultat wird ein Ähnlichkeitswert für jedes Spiel, abhängig zu den *Spielen* i , zurückgegeben. Die Werte werden dann der Grösse nach absteigend sortiert und dem Benutzer angezeigt. Somit wurde ein effizienter Empfehlungsalgorithmus definiert, welcher im nächsten Schritt in den beiden Datenbanktechnologien implementiert wird.

6.3. SQL

Die Abbildung der *Similarity-Matrix* in SQL wird mit einer *Materialized-View* erstellt. Diese besteht aus den 3 Feldern AppID1, AppID2 und Cosine_similarity. Dies erlaubt dann für jedes ausgewählte Spiel (AppID1) die Ähnlichkeit zu den anderen Spielen (AppID2) zu erhalten. Um die *Materialized-View* umzusetzen, werden zuerst ein paar temporäre Tabellen benötigt.

6.3.1. Umsetzung Similiarty-Matrix

Gewichtung für Reviews speichern

Wie in [Kapitel 5](#) beschrieben, enthält jedes *Review* die Information, ob das Spiel weiterempfohlen wird. Eine Weiterempfehlung wird als 1 abgespeichert und keine Weiterempfehlung als -1. Diese Gewichtung wird nun temporär in die *Review_Weight* Tabelle abgelegt. Diese wird genutzt zur Berechnung der eigentlichen *Similarity-Matrix*.

```
CREATE TABLE Review_Weight AS
SELECT AppID, UserID, IF(Recommended, 1, -1) as Recommendation_weight
FROM Review;
```

Ausgabe: MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there's a toolbar with options like 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Export', 'Wrap Cell Content', and 'Fetch rows'. Below the toolbar is a table with the following data:

AppID	UserID	Recommendation_weight
10	462	1
10	574	1
10	916	1
10	1277	1
10	2253	1
10	2331	1
10	3003	1

Below the table, there's a tab labeled 'view_Weight 1' and a 'Read Only' indicator. The bottom part of the screenshot shows the 'Output' pane with 'Action Output' selected. It contains a log of database actions:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	11:36:20	CREATE TABLE Review_Weight AS SELECT AppID, UserID, ...	37854618 row(s) affe...	560.000 sec
✓ 2	11:45:40	CREATE INDEX IX_AppID ON Review_Weight(AppID)	0 row(s) affected Re...	104.875 sec
✓ 3	11:47:24	CREATE INDEX IX_UserID ON Review_Weight(UserID)	0 row(s) affected Re...	107.719 sec
✓ 4	11:49:12	SELECT * FROM Review_Weight LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Euklidische Norm für Spiele berechnen

Im [Kapitel 6.2.1](#) wurde die Formel der Kosinus-Ähnlichkeit aufgezeigt. Wie schon beschrieben fehlt derzeit noch der untere Teil dieser Formel bei der jetzigen Abfrage. Der Teil unter dem Bruchstrich wird Euklidische Norm genannt.

$$\cos(\theta) = \frac{\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{B}\|} = \frac{\sum_{i=1}^n A_i B_i}{\sqrt{\sum_{i=1}^n A_i^2} \sqrt{\sum_{i=1}^n B_i^2}}$$

Diese wird nun einmal pro Spiel berechnet und wiederum abgelegt:

```
CREATE TABLE Game_Euclidean_Norm AS
SELECT AppID, SQRT(SUM(POW(Recommendation_weight, 2))) as Euclidean_norm
FROM Review_Weight
GROUP BY Review_Weight.AppID;
```

Ausgabe: MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there are tabs for 'Result Grid' and 'Form Editor'. The 'Result Grid' tab is active, displaying a table with two columns: 'AppID' and 'Euclidean_norm'. The table contains the following data:

AppID	Euclidean_norm
10	196.9796943849797
20	64.07807737440318
30	66.52067347825036
40	39.433488306260706
50	96.51424765287247
60	64.65291950097846
70	248.87747989723778
130	84.75848040166836

Below the table, the 'Output' pane shows the execution log of the queries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
5	11:49:55	CREATE TABLE Game_Euclidean_Norm AS SELECT AppID, SQRT(SUM(POW(Recommendation_weight, 2))) as Euclidean_norm FROM Review_Weight GROUP BY Review_Weight.AppID;	27196 row(s) affected	202.359 sec
6	11:53:18	CREATE INDEX IX_AppID ON Game_Euclidean_Norm(AppID);	0 row(s) affected	0.125 sec
7	11:53:18	SELECT * FROM Game_Euclidean_Norm LIMIT 0, 1000;	1000 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Similarity-Matrix erstellen

Nachdem nun die Vorbereitungen durchgeführt wurden, kann nun die eigentliche *Similarity-Matrix* erstellt werden. Dies wird ermöglicht, indem die Kosinus-Ähnlichkeit zwischen allen Spielen berechnet wird.

```
CREATE TABLE Similarity_Matrix AS
SELECT
  R1.AppID AS AppID1,
  R2.AppID AS AppID2,

  -- Berechnung Kosinus-Ähnlichkeit
  SUM(R1.Recommendation_weight * R2.Recommendation_weight)
  / (MIN(G1.Euclidean_norm) * MIN(G2.Euclidean_norm)) AS Cosine_similarity
FROM
  Review_Weight R1
JOIN
  Review_Weight R2 ON R1.UserID = R2.UserID
JOIN
  Game_Euclidean_Norm G1 ON R1.AppID = G1.AppID
JOIN
  Game_Euclidean_Norm G2 ON R2.AppID = G2.AppID
WHERE
  R1.AppID != R2.AppID
GROUP BY
  R1.AppID, R2.AppID;
```

Im oberen SQL-Befehl wird die neue *Similarity_Matrix* Tabelle erstellt. Diese beinhaltet als Spalten die AppID der beiden verglichenen Spiele und die *Cosine_similarity*, welche mithilfe der zuvor erstellten temporären Tabellen berechnet wurde. Der untere Teil des Befehls beinhaltet dabei die ganzen *JOINS* zu diesen Tabellen.

```
ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT PRIMARY KEY (AppID1, AppID2);
ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT AppID1_FK FOREIGN KEY (AppID1) REFERENCES
Game(AppID) ON DELETE CASCADE;
ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT AppID2_FK FOREIGN KEY (AppID2) REFERENCES
Game(AppID) ON DELETE CASCADE;
```

In einem weiteren Schritt werden noch die ganzen *CONSTRAINTS* hinzugefügt. Auf der nächsten Seite wird das Resultat dieser Abfragen aufgezeigt.

Ausgabe: MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there's a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell'. Below the toolbar is a 'Result Grid' containing a table with columns 'AppID1', 'AppID2', and 'Cosine_similarity'. The table lists several rows of data. Below the result grid is a tab labeled 'Similarity_Matrix 3' with 'Apply' and 'Revert' buttons. The bottom section is the 'Output' pane, which shows 'Action Output' with a table of execution logs. The logs include the following entries:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
8	11:54:25	CREATE TABLE Similarity_Matrix AS SELECT R1.AppID...	163761004 row(s) a...	18771.531 sec
9	17:07:16	ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT PRIM...	0 row(s) affected Re...	584.359 sec
10	17:17:01	ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT AppID...	163761004 row(s) a...	1020.000 sec
11	17:34:01	ALTER TABLE Similarity_Matrix ADD CONSTRAINT AppID...	163761004 row(s) a...	2110.766 sec
12	18:12:09	SELECT * FROM Similarity_Matrix LIMIT 0, 1000	1000 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Die Erstellung der ganzen Similarity_Matrix dauerte etwa **310 Minuten**. In diesem Projekt wird jedoch davon ausgegangen, dass keine neuen Spieldaten und Bewertungen hinzugefügt werden, weshalb diese nicht nochmal generiert werden muss. Die Similarity_Matrix müsste eigentlich 27000^2 Einträge haben, da jedes Spiel mit jedem Spiel verglichen wird. Da es jedoch Spiele gibt, die keine Ähnlichkeit miteinander haben, erhalten diese auch keinen Eintrag in der Tabelle.

Ausgabe: MySQL Workbench

The screenshot shows the MySQL Workbench interface. At the top, there's a toolbar with options like 'Filter Rows', 'Export', and 'Wrap Cell Content'. Below the toolbar is a 'Result Grid' containing a table with columns 'COUNT(*)' and a single row with the value '163761004'. Below the result grid is a tab labeled 'Result 3' with a 'Read Only' indicator. The bottom section is the 'Output' pane, which shows 'Action Output' with a table of execution logs. The logs include the following entry:

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
1	18:18:40	SELECT COUNT(*) FROM similarity_matrix LIMIT 0, 1000	1 row(s) returned	12.422 sec / 0.000 sec

Insgesamt gibt es über **163 Millionen** Einträge anstatt **729 Millionen**.

Cleanup

Die zwei erstellten Tabellen Review_Weight und Game_Euclidean_Norm wurden nur für die Generierung der Similarity_Matrix benötigt. Deshalb werden diese schlussendlich wieder gelöscht:

```
DROP TABLE Review_Weight;  
DROP TABLE Game_Euclidean_Norm;
```

Ausgabe: MySQL Workbench

Action Output					
#	Time	Action	Message	Duration / Fetch	
✓	13 18:17:24	DROP TABLE Review_Weight	0 row(s) affected	0.047 sec	
✓	14 18:17:32	DROP TABLE Game_Euclidean_Norm	0 row(s) affected	0.047 sec	

6.3.2. Anwendung / Performanz Similarity Matrix

Die Abfrage wurde folgendermassen angepasst, damit die neue *Materilized-View* verwendet wird:

```
SELECT AppID, Title FROM Game JOIN (  
  SELECT AppID2 FROM Similarity_Matrix  
  WHERE AppID1 IN (AppID_1, AppID_2, AppID_n)  
  GROUP BY AppID2  
  HAVING AppID2 NOT IN (AppID_1, AppID_2, AppID_n)  
  ORDER BY SUM(Cosine_similarity) DESC  
  LIMIT 10  
) AS recommendations ON AppID = recommendations.AppID2;
```

Im Vergleich zur Abfrage in [Kapitel 5.3](#) ist keine Verbindung zur Review Tabelle mehr notwendig. Alle Informationen zur Ähnlichkeit können direkt von der *Materillized-View* gelesen werden. Die AppID der zu vergleichende Spiele, werden dabei in die Platzhalter *AppID_1* respektive *AppID_2* geschrieben.

In der folgenden Ausgabe wurde wiederum nach Empfehlungen der beiden GTA-Spiele gesucht (12220 und 271590):

Ausgabe: MySQL Workbench

AppID	Title	Similarity
12210	Grand Theft Auto IV: The Compl...	0.10787190579725221
50130	Mafia II (Classic)	0.048234792256193454
110800	L.A. Noire	0.04497247840522874
204100	Max Payne 3	0.044680178155211976
55230	Saints Row: The Third	0.04458318466882306
220240	Far Cry 3	0.04193873456195866
206420	Saints Row IV	0.03732193170453769
8190	Just Cause 2	0.036980498523023014
24240	PAYDAY™ The Heist	0.03588298973468865
240	Counter-Strike: Source	0.035203990111611044

Result 48 × Read Only

Output

#	Time	Action	Message	Duration / Fetch
✓ 1	18:25:09	SELECT AppID, Title, Similarity FROM Game JOIN (SELECT ...	10 row(s) returned	0.031 sec / 0.000 sec

Das Resultat wird bei dieser Abfrage schon nach **0.031 Sekunden** erhalten. Zusätzlich sind nun auch andere Empfehlungen vorhanden. Durch die Umsetzung der Kosinus-Ähnlichkeit wird wie bereits erklärt auch die allgemeine Beliebtheit berücksichtigt. In diesem Fall sind die sehr beliebten Spiele wie *Rust* und *Garry's Mod*, nicht mehr aufzufinden.

Die Performanz der Abfrage wurde um ein Vielfaches verbessert. Dies beruht darauf, dass pro ausgewähltes Spiel nur noch **27 Tausend Reihen** berücksichtigt, werden müssen. Zuvor lag dies bei 349 Tausend. Zudem muss keine Multiplikation während der Abfrage durchgeführt werden, sondern nur noch eine Addition. Folgend die Ausgabe des Query Optimizer, bei der Abfrage mit den beiden GTA-Spielen: 12220 und 271590:

Ausgabe: MySQL Query Optimizer

id	select_type	table	partitions	type	possible_keys	key	key...	ref	rows
1	PRIMARY	<derived2>		ALL					10
1	PRIMARY	Game		eq_ref	PRIMARY	PRIMARY	4	recommendations.AppID2	1
2	DERIVED	Similarity_Matrix		range	PRIMARY,AppID2_FK	PRIMARY	4		66418

In diesem Execution-Plan wird ersichtlich, dass für die zwei ausgewählten Spiele alle deren Reihen in der *Similarity-Matrix* benötigt werden. Dies kann nicht weiter optimiert werden, da alle Spiele benötigt werden für die Sortierung nach den Ähnlichsten. Zudem ist ersichtlich, dass nur für die 10 empfohlenen Spiele ein Lookup auf die Spiele Tabelle durchgeführt wird. Die Ausführungszeit von **0.031 Sekunden** ist für dieses Projekt zufriedenstellend.

6.4. NoSQL

Auch für NoSQL wird die *Similarity-Matrix* umgesetzt, um die Performanz der Empfehlungsabfragen zu erhöhen.

6.4.1. Umsetzung Similarity-Matrix

Gewichtung für Reviews speichern

Als erstes wurde dafür die Bewertung jedes *reviews* in einen Integer Wert umgewandelt und in eine temporäre Collection *ReviewsWeight* abgelegt.

```
db.Users.aggregate([
  { $project: {
    user: {
      user_id: "$user.user_id",
      reviews: {
        $map: {
          input: "$user.reviews",
          in: {
            app_id: "$$this.app_id",
            recommendation_weight: {
              $cond: [ "$$this.is_recommended", 1, -1 ]
            }
          }
        }
      }
    }
  }
  { $out: "ReviewsWeight" }
]);
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658da2414b6ef8a9bb7f8b35"),
  user: {
    user_id: 420,
    reviews: [
      {
        app_id: 359550,
        recommendation_weight: -1
      },
      {
        app_id: 412020,
        recommendation_weight: 1
      }
    ]
  }
}
```

Euklidische Norm für Spiele berechnen

Wie bei SQL muss auch bei NoSQL die Euklidische Norm für jedes Spiel berechnet werden. Diese wird wiederum in eine temporäre Collection namens `GamesEuclideanNorm` abgelegt.

```
db.ReviewsWeight.aggregate([
  { $unwind: "$user.reviews" },
  { $group: {
    _id: "$user.reviews.app_id",
    squaredSum: {
      $sum: { $pow: ["$user.reviews.recommendation_weight", 2] }
    }
  } },
  { $project: {
    _id: 0,
    game: {
      app_id: "$_id",
      euclidean_norm: { $sqrt: "$squaredSum" }
    }
  } },
  { $out: "GamesEuclideanNorm" }
]);
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("658ec85c4b6ef8a9bb490487"),
  game: {
    app_id: 2012340,
    euclidean_norm: 3.1622776601683795
  }
}
```

Similarity Matrix erstellen

Die *Similarity-Matrix* wird als *Materialized-View* erstellt. Jedes Spiel erhält dabei ein Dokument, welches in einem Array die Ähnlichkeiten zu allen anderen Spielen enthält. Zudem wird ein Index auf `game.app_id` erstellt. Die ganze Abfrage wird in 3 Teile aufgeteilt:

```
// Teil 1 Similarity-Matrix Erstellung

db.ReviewsWeight.aggregate([

  // Vorbereitungen
  {
    $addFields: { "user.reviews_copy": "$user.reviews" }
  },
  { $unwind: "$user.reviews" },
  { $unwind: "$user.reviews_copy" },
  {
    $match: {
      $expr: {
        $and: [
          { $ne: ["$user.reviews.app_id", "$user.reviews_copy.app_id"] }
        ]
      }
    }
  },
  // Erstellung Skalares Produkt
  {
    $group: {
      _id: {
        app_id_1: "$user.reviews.app_id",
        app_id_2: "$user.reviews_copy.app_id"
      },
      scalar_product: {
        $sum: {
          $multiply: [
            "$user.reviews.recommendation_weight",
            "$user.reviews_copy.recommendation_weight"
          ]
        }
      }
    }
  }
],
```

Im ersten Teil der Abfrage werden zuerst einige Vorbereitungen durchgeführt. Dazu wird auf die `ReviewsWeight` Collection zugegriffen. Innerhalb dieser werden die Gewichtungen von Spielbewertungen der Spielpaaren ausgelesen. Darauf folgend wird das `scalar_product` aus diesen berechnet, durch die Multiplikation der `recommendation_weight` und deren Summierung.

```
// Teil 2 Similarity-Matrix Erstellung
```

```
{  
  $lookup: {  
    from: "GamesEuclideanNorm",  
    localField: "_id.app_id_1",  
    foreignField: "game.app_id",  
    as: "G1"  
  }  
},  
{  
  $lookup: {  
    from: "GamesEuclideanNorm",  
    localField: "_id.app_id_2",  
    foreignField: "game.app_id",  
    as: "G2"  
  }  
},  
{  
  $unwind: "$G1"  
},  
{  
  $unwind: "$G2"  
},  
},
```

Als zweites werden die zuvor berechneten `GamesEuclideanNorm` zu dem jeweiligen Spielpaar geladen. Diese werden im nächsten Schritt benötigt, um die Kosinus-Ähnlichkeit zu berechnen.

```

// Teil 3 Similarity-Matrix Erstellung
{
  $group: {
    _id: "$_id.app_id_1",
    similarities: {
      $addToSet: {
        app_id: "$_id.app_id_2",

        // Erstellung Kosinus-Ähnlichkeit
        cosine_similarity: {
          $divide: [
            "$scalar_product",
            { $multiply: ["$G1.game.euclidean_norm", "$G2.game.euclidean_norm"]}
          ]
        }
      }
    }
  },
  {
    $project: {
      _id: 0,
      game: {
        app_id: "$_id",
        similarities: "$similarities"
      }
    }
  },
  {
    $out: "GamesSimilarity"
  }
}

```

Im letzten Teil der Abfrage wird das zuvor berechnete `scalar_product` durch die zuvor abgefragten `euclidean_norm` dividiert um die `cosine_similarity` des Spielpaars zu berechnen. Jedes Spiel erhält darauffolgend ein `game` Dokument dieses enthält ein `similarities` Array, welches dessen `cosine_similarity` zu anderen Spielen aufbewahrt. Diese Dokumente werden dann in die `GamesSimilarity` Collection abgelegt. Die Struktur eines Dokumentes sieht dabei folgendermassen aus:

Ausgabe: Mongosh

```

< {
  _id: ObjectId("65906346bb6448cf1b2d65f2"),
  game: {
    app_id: 10,
    similarities: [
      {
        app_id: 1099400,
        cosine_similarity: 0.002538332702571837
      },
      {
        app_id: 827940,
        cosine_similarity: 0.002816027296403028
      }
    ]
  }
}

```

Da für jedes Spiel ein Dokument erstellt wurde, gibt es insgesamt **27196** solcher Dokumente:

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.GamesSimilarity.countDocuments()  
< 27196
```

Cleanup

Die zwei Collections `ReviewsWeight` und `GamesEuclideanNorm` werden nach dem Erstellen der `GamesSimilarity` Collection nicht mehr benötigt. Deshalb werden diese im nächsten Schritt entfernt:

```
db.ReviewsWeight.drop()  
db.GamesEuclideanNorm.drop()
```

Eingabe / Ausgabe: Mongosh

```
> db.ReviewsWeight.drop()  
< true  
> db.GamesEuclideanNorm.drop()  
< true
```

6.4.2. Anwendung / Performanz Similarity Matrix

Auch die Abfrage in NoSQL musste angepasst werden, um die neue *Materilized-View* zu verwenden. Die Abfrage wurde dazu in 2 Teile aufgeteilt:

```
// Teil 1 Abfrage Simalirity-Matrix

db.GamesSimilarity.aggregate([
  {
    $match: { "game.app_id": { $in: [app_id_1, app_id_2, app_id_n] } }
  },
  {
    $unwind: "$game.similarities"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$game.similarities.app_id",
      Similarity: {
        $sum: "$game.similarities.cosine_similarity"
      }
    }
  },
  {
    $sort: { Similarity: -1 }
  },
],
```

Im ersten Teil wird innerhalb der zuvor erstellten *GamesSimilarity* nach den generierten *similarities* zu den Spielen (*app_id_1, app_id_2, app_id_n*) gesucht. Dann werden pro Spiel die Ähnlichkeiten zusammenaddiert. Diese werden dann absteigend nach ihrer *Similarity* sortiert.

```
// Teil 2 Abfrage Simalirity-Matrix
{
  $lookup: {
    from: "Games",
    localField: "_id",
    foreignField: "game.app_id",
    as: "Game"
  }
},
{
  $unwind: "$Game"
},
{
  $match: {
    "Game.game.app_id": { $nin: [app_id_1, app_id_2, app_id_n] }
  }
},
{
  $limit: 10
},
{
  $project: {
    Similarity: "$Similarity",
    Title: "$Game.game.title"
  }
}
});
```

Im zweiten Teil der Abfrage, werden die `game` Dokumente zu den zuvor erhaltenen Ähnlichen Spielen abgefragt. Diese werden durch die `Games` Collection geliefert. Dabei werden die abgefragten Spiele mit `$nin` vom Ergebnis ausgeschlossen. Mit `$limit` wird die Abfrage noch auf 10 Ergebnisse limitiert.

Für die schon zuvor genutzten GTA-Spiele (12220 und 271590), sehen die Empfehlungen wie folgt aus:

Ausgabe Teil 1: Mongosh

```
< {
  _id: 12210,
  Similarity: 0.10787190579725221,
  Title: 'Grand Theft Auto IV: The Complete Edition'
}
{
  _id: 50130,
  Similarity: 0.048234792256193454,
  Title: 'Mafia II (Classic)'
}
{
  _id: 110800,
  Similarity: 0.04497247840522874,
```

```
Title: 'L.A. Noire'
}
{
  _id: 204100,
  Similarity: 0.044680178155211976,
  Title: 'Max Payne 3'
}
{
  _id: 55230,
  Similarity: 0.04458318466882306,
  Title: 'Saints Row: The Third'
}
{
  _id: 220240,
  Similarity: 0.04193873456195866,
  Title: 'Far Cry 3'
}
{
  _id: 206420,
  Similarity: 0.03732193170453769,
  Title: 'Saints Row IV'
}
{
  _id: 8190,
  Similarity: 0.036980498523023014,
  Title: 'Just Cause 2'
}
{
  _id: 24240,
  Similarity: 0.03588298973468865,
  Title: 'PAYDAY™ The Heist'
}
{
  _id: 240,
  Similarity: 0.035203990111611044,
  Title: 'Counter-Strike: Source'
}
```

Die Empfehlungen sind identisch zu der SQL-Abfrage. Auch hier wird nun durch die Kosinus-Ähnlichkeit die allgemeine Beliebtheit in Betrachtung gezogen.

Durch die Nutzung der *Materlized View* konnte ebenfalls die Performanz um einiges verbessert werden. Eine Abfrage mit 2 Spielen dauert nun nur noch **100 Millisekunden** anstelle von **5 Sekunden**:

Ausgabe: Mongosh

```
executionStats: {
  executionSuccess: true,
  nReturned: 2,
  executionTimeMillis: 103,
  totalKeysExamined: 2,
  totalDocsExamined: 2,
```

Dies hat vor allem mit der Reduzierung der Datenmenge und der Vorberechnung der nötigen Multiplikationen zu tun.

In der Abfrage wird der Lookup auf die [Games](#) Collection vor dem `$limit` Statement ausgeführt. Dies ist notwendig für die Umsetzung mit Metabase. Dort soll es möglich sein die Empfehlung weiter zu filtern. Obwohl es so scheint, als ob der Lookup für alle Spiele ausgeführt wird, wird der Lookup in der Realität nur ausgeführt bis das `$limit` erreicht wurde. Dies ist in der Execution Statistik für die Lookup Stage ersichtlich:

Ausgabe: Mongosh

```
totalDocsExamined: 10,
totalKeysExamined: 10,
collectionScans: 0,
indexesUsed: [
  'game.app_id_1'
],
nReturned: 10,
```

7. Datenschutz & Datenbanksicherheit

7.1. Sicherheitsrisiken

In diesem Abschnitt werden die erkannten Sicherheitsrisiken aufgelistet. Diese werden unterteilt nach den Schutzzielen: **Vertraulichkeit**, **Integrität** und **Verfügbarkeit**.

7.1.1. Vertraulichkeit

Bei der Vertraulichkeit geht es darum, dass Informationen nur auf einer *Need-to-Know* Basis zugreifbar sind. Folgende Sicherheitsrisiken wurden hier erkannt:

- **Schlechte Berechtigungsverteilung:** Nutzer der Datenbank müssen nicht über Berechtigungen verfügen, welche sie nicht für die Ausführung ihrer Aufgaben benötigen. Bei der Vertraulichkeit sind dabei die Leserechte im Vordergrund.
- **Keine Eingrenzung:** Benutzer, welche von jeder Umgebung nutzbar sind, können als Sicherheitsrisiko gesehen werden.
- **Schwache Authentifizierung und Autorisierung:** Schwache Passwörter und unsichere Authentifizierungsmethoden ermöglichen es Angreifer auf Inhalte der Datenbank zuzugreifen.

7.1.2. Integrität

- **Schlechte Berechtigungsverteilung:** Wie auch bei der Vertraulichkeit ist auch bei der Integrität die Berechtigungsverteilung ein wichtiges Thema. Hier sind jedoch die Schreibrechte im Vordergrund.
- **Unsichere Backups:** Backups, welche nicht ausreichend geschützt sind, könnten von Angreifer verändert werden. Dies würde die Integrität der Daten beeinträchtigen.
- **Fehlende Vergleichsmöglichkeiten:** Ohne die Verwendung von Prüfsummen oder Hash-Funktionen, können ungewollte Änderungen schwer erkannt werden.

7.1.3. Verfügbarkeit

- **Unzureichende Backups:** Das Nichteinhalten von regelmässigen Backups würde eine Wiederherstellung der Datenbank bei einem Katastrophenfall erschweren oder gar verunmöglichen.

7.2. Sicherheitsmassnahmen

In diesem Kapitel werden die zuvor erkannten Sicherheitsrisiken innerhalb der SQL und NoSQL Umgebung mit Massnahmen reduziert.

7.2.1. Definition Massnahmen Vertraulichkeit

Sicherheitsrisiko	Massnahmen
<p style="text-align: center;">Schlechte Berechtigungsverteilung</p>	<p>Klare Benutzer und Rollen</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Admin</u>: Der <i>Admin</i> Benutzer überschaut den ganzen Datenbank-Server und trägt somit auch die höchste Verantwortlichkeit. Er soll jede Aufgabe durchführen können. • <u>Developer</u>: Der <i>Developer</i> Benutzer ist zuständig für die Weiterentwicklung der Datenbank. Er soll jede Aufgabe innerhalb von Datenbanken durchführen können. • <u>Metabase</u>: Der <i>Metabase</i> Benutzer ist spezifisch für die Nutzung der Datenbank durch die externe Plattform Metabase gedacht. Er soll nur Lesezugriff für die Empfehlungsberechnung besitzen. • <u>Enduser</u>: Der <i>Enduser</i> Benutzer ist zusätzlich für sonstige Benutzer, welche Zugriff auf die Datenbank benötigten. Er soll zur Empfehlungsberechnung nur Lese-Abfragen durchführen können. <p>Einschränkung Leserechte</p> <p>Die zuvor definierten Benutzer benötigen nicht Leserechte auf alle Inhalte des DB-Servers. Deshalb werden diese gemäss dem Least Privilege Prinzip wie folgt eingeschränkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Admin</u>: Lesezugriff auf alles • <u>Developer</u>: Lesezugriff auf alles • <u>Metabase</u>: Lesezugriff nur auf <i>RecommendDB</i> per View • <u>Enduser</u>: Lesezugriff nur auf <i>RecommendDB</i> <p>Eingrenzung Zugriffe von Hosts auf Benutzer</p> <p>Nicht alle Benutzer müssen von jeder Umgebung oder jedem Host aus nutzbar sein. Die Benutzer werden deshalb folgend eingeschränkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Admin</u>: Von überall nutzbar • <u>Developer</u>: Von überall nutzbar • <u>Metabase</u>: Nur vom Metabase Host nutzbar • <u>Enduser</u>: Von überall nutzbar <p>Von überall bedeutet dabei effektiv nur vom HSLU-Netzwerk, weil die VM nur über eine VPN erreichbar ist.</p>
<p style="text-align: center;">Schwache Authentifizierung und Autorisierung</p>	<p>Sichere Passwörter</p> <p>Für das Verhindern von schwachen Passwörtern, werden Passwortrichtlinien aufgestellt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Mindestlänge: 16 Zeichen</i> 2. <i>Benötigt gross und klein Buchstaben</i> 3. <i>Mindestens eine Zahl</i> 4. <i>Mindestens ein Sonderzeichen</i>

7.2.2. Umsetzung Massnahmen Vertraulichkeit: SQL

Damit sichergestellt wird, dass die verwendeten Passwörter den zuvor definierten Richtlinien entsprechen, wird ein Plugin aufgesetzt. Das *Password-Policy-Plugin* muss zusätzlich in MySQL installiert werden:

```
INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password';  
SET GLOBAL validate_password.policy = 1;  
SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password.%';
```

Der Befehl installiert einerseits das Passwort-Plugin und aktiviert dieses. Nach dem Ausführen aller Befehle erscheint folgende Ausgabe:

Ausgabe: MySQL-Workbench

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	15:17:25	INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password'	0 row(s) affected	2.958 sec
✓ 2	15:17:28	SET GLOBAL validate_password.policy = 1	0 row(s) affected	0.059 sec
✓ 3	15:17:28	SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password.%'	8 row(s) returned	0.049 sec / 0.000018...

Die Ausgabe aller *validate_password* Variablen zeigt folgende Konfiguration:

Ausgabe: MySQL-Workbench

Variable_name	Value
validate_password.changed_characters_perce...	0
validate_password.check_user_name	ON
validate_password.dictionary_file	
validate_password.length	8
validate_password.mixed_case_count	1
validate_password.number_count	1
validate_password.policy	MEDIUM
validate_password.special_char_count	1

Diese stimmt mit den festgelegten Richtlinien überein ausser die Mindestpasswortlänge, welche auf 8 Charakter festgelegt ist.

Damit auch die Mindestpasswortlänge mit den definierten Richtlinien übereinstimmt, wird folgender Befehl ausgeführt:

```
SET GLOBAL validate_password.length = 16;
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

	Time	Action	Response	Duration / Fetch Time
✓ 1	15:17:25	INSTALL COMPONENT 'file://component_validate_password'	0 row(s) affected	2.958 sec
✓ 2	15:17:28	SET GLOBAL validate_password.policy = 1	0 row(s) affected	0.059 sec
✓ 3	15:17:28	SHOW VARIABLES LIKE 'validate_password.%'	8 row(s) returned	0.049 sec / 0.000018...
✓ 4	15:30:47	SET GLOBAL validate_password.length = 16	0 row(s) affected	0.076 sec

Dabei wird die Globale Konfiguration der Passwortlänge auf 16 Character geändert. Folgend die Ausgabe der abgeänderten Konfiguration:

Ausgabe: MySQL-Workbench

Variable_name	Value
validate_password.changed_characters_percentage	0
validate_password.check_user_name	ON
validate_password.dictionary_file	
validate_password.length	16
validate_password.mixed_case_count	1
validate_password.number_count	1
validate_password.policy	MEDIUM
validate_password.special_char_count	1

Nun stimmen die Konfigurationen mit den definierten Richtlinien überein und die eigentlichen Benutzer können erstellt werden.

Unter *Users and Privileges* können neue Benutzer durch das Klicken von *Add Account* erstellt werden:

Für den neuen Benutzer wird der *Login Name*, das *Host Matching* und das *Password* gesetzt. Beim Generieren des Passworts wird dabei auf die zuvor definierten Richtlinien geachtet. Dasselbe gilt für die *Host Matching*, welche die Verfügbarkeit auf bestimmte Hosts einschränkt. Für den *Authentication Type* wurde der Standard *caching_sha2_password* gewählt, da dieser Verbindungen über TLS unterstützt.

In der oberen Abbildung wird die Erstellung des *developer* Benutzer dargestellt. Für die andere Benutzer wurde die Login-Maske ebenfalls abgefüllt, wobei unterschiedliche und starke Passwörter genutzt wurden.

```
SELECT user, host FROM mysql.user;
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

user	host
admin	%
developer	%
enduser	%
metabase	localhost

In dem oberen Ausschnitt werden alle erstellten Benutzer und ihre Hosts aufgelistet. Der **metabase** Benutzer wurde auf *localhost* gesetzt. Dieser Benutzer kann somit nur direkt vom MySQL-Server genutzt werden. Dies reicht für uns, weil Metabase auch auf dem MySQL-Server läuft. Die erstellten Benutzer, erhalten nun im nächsten Schritt ihre Zugriffsrechte.

Den Benutzern **admin** und **developer** wurden direkt vordefinierte Administrative Rollen zugewiesen. Die Zuweisung wurde über das GUI durchgeführt. Der **admin** Benutzer erhält dabei die **DBA** Rolle, welche alle Globale Privilegien umfasst:

The screenshot shows the 'Administrative Roles' tab for the account 'admin@%'. It displays a list of roles with their descriptions and a list of global privileges that are all checked.

Role	Description	Global Privileges
<input checked="" type="checkbox"/> DBA	grants the rights to perform all tasks	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input checked="" type="checkbox"/> MaintenanceAdmin	grants rights needed to maintain server	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> ProcessAdmin	rights needed to assess, monitor, and kill any u...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input checked="" type="checkbox"/> UserAdmin	grants rights to create users logins and reset p...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input checked="" type="checkbox"/> SecurityAdmin	rights to manage logins and grant and revoke s...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TABLESPACE
<input checked="" type="checkbox"/> MonitorAdmin	minimum set of rights needed to monitor server	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TAB.
<input checked="" type="checkbox"/> DBManager	grants full rights on all databases	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE USER
<input checked="" type="checkbox"/> DBDesigner	rights to create and reverse engineer any data...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input checked="" type="checkbox"/> ReplicationAdmin	rights needed to setup and manage replication	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/> BackupAdmin	minimal rights needed to backup any database	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
		<input checked="" type="checkbox"/> EVENT
		<input checked="" type="checkbox"/> EXECUTE
		<input checked="" type="checkbox"/> FILE
		<input checked="" type="checkbox"/> GRANT OPTION
		<input checked="" type="checkbox"/> INDEX
		<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
		<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
		<input checked="" type="checkbox"/> PROCESS
		<input checked="" type="checkbox"/> REFERENCES
		<input checked="" type="checkbox"/> RELOAD
		<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT
		<input checked="" type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE
		<input checked="" type="checkbox"/> SELECT

At the bottom of the window, there is a button labeled 'Revoke All Privileges'.

Der **admin** Benutzer ist nicht auf einen Host eingeschränkt, weshalb die erhaltenen Rechte Hostunabhängig sind:

```
SHOW GRANTS FOR 'admin'@'%';
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

The screenshot shows the output of the 'SHOW GRANTS' query in MySQL Workbench. The output is as follows:

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, RELOAD, SHUTDOWN, PROCESS, FILE, REFERENCES, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, SUPER, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, EXECUTE, REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, CREATE USER, EVENT, TRIGGER, CREATE TABLESPACE ON *.* TO 'admin'@'%' WITH GRANT OPTION
```

The output is displayed in a window titled 'Form Editor' with a navigation bar showing '1/1'.

Der **developer** erhält die Rolle **DBManager**. Diese erlaubt das Auslesen, Ändern und Erweitern von allen Datenbanken auf dem MySQL-Server. Erstellen von neuen Benutzern, Laden von Dateien und andere Befehle sind ihm jedoch untersagt:

Details for account **developer@%**

Login Account Limits **Administrative Roles** Schema Privileges

Role	Description	Global Privileges
<input type="checkbox"/> DBA	grants the rights to perform all tasks	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input type="checkbox"/> MaintenanceAdmin	grants rights needed to maintain server	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE
<input type="checkbox"/> ProcessAdmin	rights needed to assess, monitor, and kill any u...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input type="checkbox"/> UserAdmin	grants rights to create users logins and reset p...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input type="checkbox"/> SecurityAdmin	rights to manage logins and grant and revoke s...	<input type="checkbox"/> CREATE TABLESPACE
<input type="checkbox"/> MonitorAdmin	minimum set of rights needed to monitor server	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TAB.
<input checked="" type="checkbox"/> DBManager	grants full rights on all databases	<input type="checkbox"/> CREATE USER
<input checked="" type="checkbox"/> DBDesigner	rights to create and reverse engineer any data...	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input type="checkbox"/> ReplicationAdmin	rights needed to setup and manage replication	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/> BackupAdmin	minimal rights needed to backup any database	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
		<input checked="" type="checkbox"/> EVENT
		<input type="checkbox"/> EXECUTE
		<input type="checkbox"/> FILE
		<input checked="" type="checkbox"/> GRANT OPTION
		<input checked="" type="checkbox"/> INDEX
		<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
		<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
		<input type="checkbox"/> PROCESS
		<input type="checkbox"/> REFERENCES
		<input type="checkbox"/> RELOAD
		<input type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT
		<input type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE
		<input checked="" type="checkbox"/> SELECT

Revoke All Privileges

Wie auch der **admin** Benutzer ist auch der **developer** Benutzer Host unabhängig:

```
SHOW GRANTS FOR 'developer'@'%';
```

Ausgabe: MySQL-Workbench

Form Editor Navigate: |<< < 1/1 > >>|

```
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, CREATE, DROP, INDEX, ALTER, SHOW DATABASES, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES, CREATE VIEW, SHOW VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, TRIGGER ON *.* TO 'developer'@'%' WITH GRANT OPTION
```

Grants for developer@%:

Der **enduser** Benutzer erhält nur **SELECT** Rechte auf die **RecommenDB**:

The screenshot shows the 'Details for account enduser@%' window in MySQL Workbench. The 'Schema Privileges' tab is active, displaying a table with the following content:

Schema	Privileges
recommenodb	SELECT

Below the table, there are buttons for 'Revoke All Privileges', 'Delete Entry', and 'Add Entry...'. A note states: 'Schema and Host fields may use % and _ wildcards. The server will match specific entries before wildcarded ones.' Below this, it says: 'The user 'enduser'@'%' will have the following access rights to the schema 'recommenodb':'

The rights are categorized into three groups:

- Object Rights:** SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE, EXECUTE, SHOW VIEW
- DDL Rights:** CREATE, ALTER, REFERENCES, INDEX, CREATE VIEW, CREATE ROUTINE, ALTER ROUTINE, EVENT, DROP, TRIGGER
- Other Rights:** GRANT OPTION, CREATE TEMPORARY TABLES, LOCK TABLES

At the bottom right, there are buttons for 'Unselect All' and 'Select "ALL"'. The 'SELECT' checkbox in the Object Rights group is checked.

```
SHOW GRANTS FOR 'enduser'@'%';
```

Der **enduser** ist dabei auch nicht auf einen Host eingeschränkt:

The screenshot shows the 'Form Editor' window in MySQL Workbench. The 'Navigate: 2 / 2' indicator is visible. The main text area contains the following SQL command and its output:

```
GRANT SELECT ON `recommenodb`.* TO `enduser`@`%`
```

Below the command, the output is displayed as:

```
Grants for enduser@%:
```

The text 'Ausgabe: MySQL-Workbench' is located in the top right corner of the screenshot.

Der `metabase` wird noch zusätzlich eingeschränkt. Er soll keinen direkten Zugriff auf die `RecommenDB` haben, sondern per VIEW über eine neu erstellte Datenbank `Visualization` Daten von der `RecommenDB` auslesen können. Er benötigt kein Lesezugriff auf die Tabelle `Review`. Folgendermassen wurde dies umgesetzt:

Zuerst muss die Datenbank `Visualization` erstellt werden.

```
CREATE DATABASE Visualization;
```

Diese enthält für jede Tabelle, auf welche der `metabase` Benutzer Lesezugriff benötigt, eine VIEW. Jede VIEW leitet auf die eigentliche Tabelle in der `RecommenDB` um mit einem `SELECT`. Eine solche VIEW wird für jede notwendige Tabelle erstellt.

```
CREATE OR REPLACE VIEW  
Visualization.Game AS  
SELECT * FROM RecommenDB.Game;
```

Schlussendlich wird dem `metabase` Benutzer der Lesezugriff auf alle VIEWS der `Visualization` Datenbank gegeben.

```
GRANT SELECT ON Visualization.*  
TO metabase@localhost;
```

Folgend die Ausgabe der Berechtigungszuteilung:

```
SHOW GRANTS FOR 'metabase'@'localhost';
```

Ausgabe: MySQL-Workbench


```
Form Editor  Navigate: <<< < 2 / 2 > >>>  
GRANT SELECT ON `visualization`.`*` TO `metabase`@`localhost`  
Grants for metabase@localhost:
```

7.2.3. Umsetzung Massnahmen Vertraulichkeit: NoSQL

Da die MongoDB nicht über *Atlas* sondern mit *MongoDB Community* gehostet wird, ist die Umsetzung der Massnahmen mit *mongosh* getätigt. Derzeit gibt es noch keine Built-In Lösung mit *mongosh* um starke Passwörter zu erzwingen. Trotzdem wurde beim Erstellen der Benutzer auf die festgelegten Richtlinien für die Passwörter geachtet:

```
admin> db.createUser({
  user: "admin",
  pwd: passwordPrompt(),
  roles: [
    {
      role: "root", db: "admin"
    }
  ]
})
```

Der obere Befehl erzeugt den **admin** Benutzer. Er erhält die vordefinierte Rolle **root**, welche alle Berechtigungen über alle Datenbanken inkludiert. Das Passwort wird nachträglich angegeben in einer zusätzlichen Aufforderung. Jeder Benutzer benötigt eine *authenticationDatabase*, in diesem Fall die Datenbank **admin**.

```
admin> db.getUsers({showCredentials: false, filter: { user: "admin"}})
```

Ausgabe: *Mongosh*

```
{
  users: [
    {
      _id: 'admin.admin',
      userId: UUID('845dac36-5f76-4628-b5a9-04f704a02076'),
      user: 'admin',
      db: 'admin',
      roles: [ { role: 'root', db: 'admin' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
```

```
admin> db.createUser({
  user: "developer",
  pwd: passwordPrompt(),
  roles: [
    {
      role: "readWriteAnyDatabase", db: "admin"
    }
  ]
})
```

Der **developer** Benutzer erhält die Rolle **readWriteAnyDatabase**, wodurch er die Rechte erhält jegliche Datenbank auf dem MongoDB-Server zu modifizieren. Auch dieser Benutzer wird über die **admin** Datenbank authentifiziert.

```
admin> db.getUsers({showCredentials: false, filter: { user: "developer"}})
```

Ausgabe: Mongosh

```
{
  users: [
    {
      _id: 'admin.developer',
      userId: UUID('178bd665-68f5-4d89-8102-3bb5a7127319'),
      user: 'developer',
      db: 'admin',
      roles: [ { role: 'readWriteAnyDatabase', db: 'admin' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
```

```
RecommenDB> db.createUser({
  user: "enduser",
  pwd: passwordPrompt(),
  roles: [
    {
      role: "read", db: "RecommenDB"
    }
  ]
})
```

Beim **enduser** Benutzer, wird bei der Erstellung darauf geachtet, dass dieser nur Leserechte auf der **RecommenDB** besitzt. Zur Authentifizierung wird dabei die **RecommenDB** Datenbank genutzt.

```
RecommenDB> db.getUsers({showCredentials: false, filter: { user: "enduser"}})
```

Ausgabe: Mongosh

```
{
  users: [
    {
      _id: 'RecommenDB.enduser',
      userId: UUID( 'faa9ad63-fc27-44d0-974d-aa5645cdbee4' ),
      user: 'enduser',
      db: 'RecommenDB',
      roles: [ { role: 'read', db: 'RecommenDB' } ],
      mechanisms: [ 'SCRAM-SHA-1', 'SCRAM-SHA-256' ]
    }
  ],
  ok: 1
}
```

Für den `metabase` Benutzer gelten die gleichen Zugriffsrechte wie für den `enduser` Benutzer. Dieser wird jedoch in einem weiteren Schritt zusätzlich eingeschränkt.

```
RecommenDB> db.updateUser(
  "metabase",
  {
    authenticationRestrictions: [
      {
        clientSource: [ "127.0.0.1" ]
      }
    ]
  }
)
```

Mit dem Definieren der `authenticationRestrictions` – `clientSource` wird gesorgt, dass der `metabase` Benutzer nur von einem bestimmten Host aus benutzt werden kann. In diesem Fall handelt es sich um den `localhost`, also den Host, auf welchem der MongoDB-Server läuft.

Folgend die Ausgabe aller erstellter Benutzer mit den definierten Einschränkungen:

```
admin> db.system.users.find({}, { credentials: 0 })
```

Ausgabe: Mongosh

```
{
  _id: 'RecommenDB.enduser',
  userId: UUID('faa9ad63-fc27-44d0-974d-aa5645cdbee4'),
  user: 'enduser',
  db: 'RecommenDB',
  roles: [ { role: 'read', db: 'RecommenDB' } ]
},
{
  _id: 'RecommenDB.metabase',
  userId: UUID('d0036cca-4615-4594-97c3-e3c344053a49'),
  user: 'metabase',
  db: 'RecommenDB',
  roles: [ { role: 'read', db: 'RecommenDB' } ],
  authenticationRestrictions: [ { clientSource: [ '127.0.0.1' ] } ]
},
{
  _id: 'admin.developer',
  userId: UUID('178bd665-68f5-4d89-8102-3bb5a7127319'),
  user: 'developer',
  db: 'admin',
  roles: [ { role: 'readWriteAnyDatabase', db: 'admin' } ]
},
{
  _id: 'admin.admin',
  userId: UUID('845dac36-5f76-4628-b5a9-04f704a02076'),
  user: 'admin',
  db: 'admin',
  roles: [ { role: 'root', db: 'admin' } ]
}
```

7.2.4. Definition Massnahmen Integrität

Sicherheitsrisiko	Massnahmen
<p>Schlechte Berechtigungsverteilung</p>	<p>Einschränkung Schreibrechte Folgende Schreibrechte sind für die unterschiedlichen Benutzer gegeben:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Admin</u>: Schreibrechte auf alles • <u>Developer</u>: Schreibrechte auf alle Datenbanken • <u>Metabase</u>: Keine Schreibrechte • <u>Enduser</u>: Keine Schreibrechte
<p>Unsichere Backups</p>	<p>Verschlüsseln von Backups Erstellte Backups sollen vor dem ablegen, jeweils verschlüsselt werden. Dadurch können Angreifer auch nach dem Finden von Backups, dessen Integrität nicht beschädigen.</p>
<p>Fehlende Vergleichsmöglichkeiten</p>	<p>Integritätsbedingung Um sicherzustellen, dass ein Backup nicht verändert wurde, muss eine Integritätsbedingung bestehen. Diese Bedingung wird verwendet, um die Integrität eines Backups zu bestätigen vor dem Durchführen eines Rollbacks.</p>

7.2.5. Umsetzung Massnahmen Integrität: SQL

Auf die Einschränkung der Schreibrechte, wurde schon bei der Umsetzung der Vertraulichkeit Massnahmen geachtet. Die Benutzer **enduser** und **metabase** besitzen nur Leserecht und kein Schreibrecht auf die **RecommenDB** bzw. **Visulization** Datenbank.

Der **developer** besitzt die **DBManager** Rolle und kann somit die Inhalte aller Datenbanken verändern:

Role	Description	Global Privileges
<input type="checkbox"/>	DBA	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER
<input type="checkbox"/>	MaintenanceAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> ALTER ROUTINE
<input type="checkbox"/>	ProcessAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE
<input type="checkbox"/>	UserAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE ROUTINE
<input type="checkbox"/>	SecurityAdmin	<input type="checkbox"/> CREATE TABLESPACE
<input type="checkbox"/>	MonitorAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE TEMPORARY TAB.
<input checked="" type="checkbox"/>	DBManager	<input type="checkbox"/> CREATE USER
<input checked="" type="checkbox"/>	DBDesigner	<input checked="" type="checkbox"/> CREATE VIEW
<input type="checkbox"/>	ReplicationAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> DELETE
<input checked="" type="checkbox"/>	BackupAdmin	<input checked="" type="checkbox"/> DROP
		<input checked="" type="checkbox"/> EVENT
		<input type="checkbox"/> EXECUTE
		<input type="checkbox"/> FILE
		<input checked="" type="checkbox"/> GRANT OPTION
		<input checked="" type="checkbox"/> INDEX
		<input checked="" type="checkbox"/> INSERT
		<input checked="" type="checkbox"/> LOCK TABLES
		<input type="checkbox"/> PROCESS
		<input type="checkbox"/> REFERENCES
		<input type="checkbox"/> RELOAD
		<input type="checkbox"/> REPLICATION CLIENT
		<input type="checkbox"/> REPLICATION SLAVE
		<input checked="" type="checkbox"/> SELECT

Revoke All Privileges

Er besitzt die globalen Rechte von **INSERT**, **CREATE**, **ALTER** und **DELETE**. Der **admin** Benutzer besitzt dieselben globalen Schreibrechte.

Das Backup wird sinnvollerweise auf einer separaten Maschine durchgeführt. Die Maschine läuft auf MacOS, weshalb Teils der folgenden Befehle Betriebssystem abhängig sind. Die Erstellung des Backups kann mit dem GUI oder im Terminal mit *mysqldump* durchgeführt werden. Hier wird das GUI verwendet.

Innerhalb dem GUI, werden alle Tabellen der **RecommenDB** exportiert. Die Tabellen werden in einer einzelnen SQL-Datei abgelegt. Falls vor dem Wiederherstellen die Schlüssel zuerst deaktiviert, werden sollen, kann dieser Code direkt in der SQL-Datei hinzugefügt werden.

Der Export dauert dabei etwa **45 Minuten** und ist grösser als **6GB** gross. Damit die Zeit der Replikation erkennbar ist, wird diese im Dateinamen nachgetragen:

Bevor nun die SQL-Datei verschlüsselt und komprimiert wird, soll die Integritätsbedingung für das Backup erstellt werden. Dies wird mit einem SHA256-Hash ermöglicht. Der Grund, weshalb die Integritätsbedingung zuerst durchgeführt wird, ist, dass die Verschlüsselung und Komprimierung ansonsten nicht ausgetauscht werden können, ohne die Integrität zu verfälschen.

```
shasum -a 256 recommendb_31_12_23-10:45:23.sql
# > 82cbec6da57782bb9444a6e85760176d00ee9d3a88... recommendb_31_12_23-10:45:23.sql
```

Der erhaltene Hash wird nun auf einer weiteren separaten Maschine abgelegt und ebenfalls versioniert. Bevor nun ein Rollback auf ein Backup durchgeführt wird, wird der Hash des Backups verglichen mit dem abgelegten. So können veränderte Backup-Dateien erkannt werden und ihre Verwendung verhindert werden.

Nun besteht jedoch immer noch das Problem des unsicheren Ablegens. Das Backup wird nun deshalb mit *openssl* verschlüsselt. Dafür wurde ein neues Passwort definiert, welches für die Backups genutzt wird. Der Zugriff auf die erstellte Backup-Datei wird mit der AES-256-Verschlüsselung eingeschränkt.

```
openssl enc -pbkdf2 \
-e \
-aes-256-cbc \
-in recommendb_31_12_23-10:45:23.sql \
-out recommendb_31_12_23-10:45:23.sql.enc
```

Wie beim Erstellen des Backups wird auch hier das Passwort für die Verschlüsselung nicht direkt im Befehl hinterlegt, sondern nachgetragen. Mit der *-e* Option wird definiert, dass die Datei bei der *-in* Option zur Datei bei der *-out* Option verschlüsselt werden soll. Hier ein Ausschnitt vor der Verschlüsselung:

Ausgabe: ZSH-Terminal

```
--
-- Dumping data for table `category`
--
LOCK TABLES `category` WRITE;
/*!40000 ALTER TABLE `category` DISABLE KEYS */;
INSERT INTO `category` VALUES (13,'Captions available'),(22,'Co-op'),(18,'Commentary available'),(16,'Cross-Platform Multiplayer'),(
23,'Full controller support'),(21,'In-App Purchases'),(19,'Includes level editor'),(15,'Includes Source SDK'),(31,'LAN Co-op'),(30,'
LAN PvP'),(32,'MMO'),(1,'Multi-player'),(26,'Online Co-op'),(3,'Online PvP'),(14,'Partial Controller Support'),(2,'PvP'),(9,'Remote
Play on Phone'),(10,'Remote Play on Tablet'),(25,'Remote Play on TV'),(6,'Remote Play Together'),(29,'Shared/Split Screen'),(28,'Sha
red/Split Screen Co-op'),(4,'Shared/Split Screen PvP'),(7,'Single-player'),(17,'Stats'),(11,'Steam Achievements'),(8,'Steam Cloud'),
(24,'Steam Leaderboards'),(12,'Steam Trading Cards'),(33,'Steam Turn Notifications'),(20,'Steam Workshop'),(27,'SteamVR Collectibles
'),(37,'Tracked Controller Support'),(5,'Valve Anti-Cheat enabled'),(36,'VR Only'),(34,'VR Support'),(35,'VR Supported');
/*!40000 ALTER TABLE `category` ENABLE KEYS */;
UNLOCK TABLES;
/*!40103 SET TIME_ZONE=@OLD_TIME_ZONE */;
```

Und hier ein Ausschnitt nach der Verschlüsselung:

Ausgabe: ZSH-Terminal

```
NW??Q?0?g??/K???:{ I /L?+/J??,%;kL6?_??^?I?P????|R??8???2L?%+n?|??
EhS?n?AL????L??w?_V???\mJc?j?W?????nFx$?X?AoB ?i'??Kw~??wz<[c? ??&*QAa??~?Lt?y?Wn?l6?NI??fi!n?A?B4+??
]6??%??TWz?d???X?2??/E??j)? ??Io4? ?s\?????????i?EvrJ?)5????Q?<l$y?v?L&??s
i?n? wf??pL?}h?????
?%?
? ??k?>?,8,?鶯 ?i H?z"?(?#?y??]aHU???"|d?z??Q3?Nu(?>r
??uo?3??U?;$;!??y?'?+?W ?^??i?<??wZ??{??gwVF????o??|????
8?????\???'Do?*_v?E?=[Lb?d?zT?V`}<??#?Wc????I?; 璣 ?WQ1%?'w?S??s??&
????MH??Bb??bI8?J0A??> ?nDi?????
??2?`??~?q?=?i????q????(??Vo????????? ?nDi?????
??W_??v?????S? $?s+{j?`??,K'??%?s?>?4_ ?N??n?PLŽPV?9pK?uT??aql?p??8?&w. ??φ??i????1s
?~x29?t???(A? q?3}U?C16?nfX??Gk
```

Um eine Backup-Datei wieder zu entschlüsseln, wird der gleiche *openssl* Befehl genutzt, jedoch mit der *-d* Option zur Entschlüsselung.

Da die Backup-Datei der *RecommenDB* um die 6GB gross ist, wird diese als letzter Schritt komprimiert. Dadurch wird der Speicher der Backup-Maschine weniger belastet:

```
gzip recommendb_31_12_23-10:45:23.sql.enc
```

In diesem Fall wurde *gzip* genutzt. Der obere Befehl erstellt die komprimierte Datei, welche mit einer *.gz* Endung erweitert wird.

```
recommendb_31_12_23-10/45/23.sql.enc.gz Today at 10:45 1.73 GB gzip co...archive
```

Die komprimierte Datei besitzt nun noch eine Grösse von **1.73GB**.

7.2.6. Umsetzung Massnahmen Integrität: NoSQL

Die Schreibrechte der Benutzer wurden auch bei NoSQL schon zuvor eingeschränkt. Der **enduser** und **metabase** Benutzer darf nur Inhalte der **RecommenDB** Datenbank lesen. Schreibrechte besitzen sie keine. Der **admin** und **developer** Benutzer, soll über alle Datenbanken Schreibrechte besitzen. Für das Erstellen der Backups wird der Befehl *mongodump* genutzt. Wie bei der Umsetzung mit SQL, werden auch die Backups der NoSQL-Umsetzung auf einer separaten MacOS Maschine abgelegt.

```
mongodump \  
--uri "mongodb://86.119.44.219:27017" \  
--db=RecommenDB \  
--out ~/DBS/Backups/NoSQL/dump_$(date +%d_%m_%y-%H:%M:%S) \  
--username=admin \  
--authenticationDatabase=admin
```

Um eine Replikation zu starten, muss die URI des MongoDB-Servers, die Datenbank, ein Nutzer, sein Passwort und dessen *authenticationDatabase* angegeben werden. Mit der *--out* wird der Ausgabeort bestimmt. Im Gegensatz zum SQL-Backup, wird hier pro Collection eine Datei erstellt, weshalb die Versionierung auf den Überordner gelegt wird.

Categories.bson	Today at 13:24	2 KB	Document
Categories.metadata.json	Today at 13:24	177 bytes	JSON
Games.bson	Today at 13:24	15.2 MB	Document
Games.metadata.json	Today at 13:24	261 bytes	JSON
GamesSimilarity.bson	Today at 14:50	8.13 GB	Document
GamesSimilarity.metadata.json	Today at 13:24	271 bytes	JSON
Genres.bson	Today at 13:24	1 KB	Document
Genres.metadata.json	Today at 13:24	173 bytes	JSON
Languages.bson	Today at 13:24	8 KB	Document
Languages.metadata.json	Today at 13:24	176 bytes	JSON
Platforms.bson	Today at 13:24	192 bytes	Document
Platforms.metadata.json	Today at 13:24	176 bytes	JSON
Publishers.bson	Today at 13:24	875 KB	Document
Publishers.metadata.json	Today at 13:24	177 bytes	JSON
Users.bson	Today at 13:54	2.2 GB	Document
Users.metadata.json	Today at 13:24	277 bytes	JSON

Jede Collection erhält eine *BSON*-Datei und eine *metadata*-Datei. Die Metadaten werden benötigt, um die Datenbank wieder herzustellen. Insgesamt dauerte das Backup **1,5 Stunden** wobei der Ordner **10.5GB** gross ist.

Für die Erstellung der Integritätsbedingung wird der Hash aller Dateien innerhalb des **RecommenDB**-Ordners genutzt.

```
shasum -a 256 RecommenDB/* | cat | shasum -a 256
```

Der zusammengeführte Hash wird wiederum auf einer anderen Maschine abgelegt und versioniert.

Für die Verschlüsselung wird wiederum *openssl* verwendet. Dafür muss auch bei der NoSQL Umsetzung zuerst ein Passwort festgelegt werden, für die Verschlüsselung der Backups. Da es sich hier um mehrere Dateien handelt, werden auch alle diese Daten verschlüsselt.

```
openssl enc -pbkdf2 \  
-e \  
-aes-256-cbc \  
-in RecommenDB/Games.bson \  
-out RecommenDB/Games.bson.enc
```

Der gleiche Befehl wird auch bei allen anderen generierten Dokumenten benutzt. Schlussendlich sehen alle verschlüsselten Daten wie folgt aus:

Categories.bson.enc	Today at 15:05	2 KB	Document
Categories.metadata.json.enc	Today at 15:06	208 bytes	Document
Games.bson.enc	Today at 15:03	15.2 MB	Document
Games.metadata.json.enc	Today at 15:04	288 bytes	Document
GamesSimilarity.bson.enc	Today at 15:08	8.13 GB	Document
GamesSimilarity.metadata.json.enc	Today at 15:11	288 bytes	Document
Genres.bson.enc	Today at 15:06	2 KB	Document
Genres.metadata.json.enc	Today at 15:07	192 bytes	Document
Languages.bson.enc	Today at 15:09	8 KB	Document
Languages.metadata.json.enc	Today at 15:09	208 bytes	Document
Platforms.bson.enc	Today at 15:10	224 bytes	Document
Platforms.metadata.json.enc	Today at 15:10	208 bytes	Document
Publishers.bson.enc	Today at 15:06	875 KB	Document
Publishers.metadata.json.enc	Today at 15:07	208 bytes	Document
Users.bson.enc	Today at 15:04	2.2 GB	Document
Users.metadata.json.enc	Today at 15:05	304 bytes	Document

Hier ein Ausschnitt vor der Verschlüsselung von Games.bson:

Ausgabe: ZSH-Terminal

```
Ukrainian6FrenchItalian8German9Spanish - Spainpublishers0Tranquility gamescategoriesb0Single-player1Steam Achievements2Steam Trading Cards3 Steam Cloudgenres10 Adventure1Casual2Indie?_ide????(!#V?-game?app_id@titleCookie Clicker_release_dateh?{price?(\???@imageNhttps://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/1454400/header.jpg?t=1654840309supported_platformsWindowssupported_languages?English1FrenchItalian3German4Spanish - Spain5Czech6Dutch7 Japanese8Polish9Portuguese - Brazil1Russian11Simplified Chinese12Koreanpublishers0 Playsaurcategories]0Single-player1Steam Achievements2Steam Workshop3 Steam CloudgenresB0Casual1Indie2 Simulation3 Strategy?_ide????(!#V?8gamerapp_idb? titlePle ase close the doors_release_date?6?aprice????(\???imageMhttps://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/778850/header.jpg?t=1646257890supported_platformsWindowssupported_languages#EnglishRussianpublishers0 KiKocategories0Single-playergenres0Indie0_ide????(!#V?Agame3app_id?#titleRAGE_release_datex?2price?{G??#@imageKhttps://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/9200/header.jpg?t=1572025865supported_platformsWindowssupported_languages?English1Czech2French3GermanItalian5 Japanese6PolishRussian8Spanish - Spa Multi-player2Co-op3Steam Achievements4artial Controller Supportgenres0Action?_ide????(!#V?Egame?app_id?titleHellpoint: The Thespian Feast_release_date??_ppriceimageNhttps://cdn.akamai.steamstatic.com/steam/apps/1243140/header.jpg?t=1593037500supported_platformWidowssupported_languages?English1French2German3Spanish - Spain4 Japanese5Korean6 Portuguese7Simplified ChineseRussianItalianpublisher s0 Multi-player2Co-op3Shared/Split Screen Co-op4Shared/Split Screen5Full controller support6Remote Play Togethergenres<0Action1 Adventure2Indie3RPG
```

Und hier ein Ausschnitt nach der Verschlüsselung:

Ausgabe: ZSH-Terminal

```
v?ER]?=e4?????3y?h?py)`e??-??4}-??6?????4'e ?8L?p7/?g/:,~? ??kt/????<?eF???_??Vv)??0K?hDA??K}3? ,wJ??????^?[I8J?D?XC?5u?I?>??@?[?s^?M~????<?mYd? ? ?!??L??E?:?r?%-?m?Z????A?/?nF????Ho?j?Yn?nd?;!A"?[??#???H?z???▲!LCp?ηE|?????p?|?y~x?M???? P?;??2??Km?4??'??4?K?(J?75cn?:p?@?P?-u??0??k?z?w?AW?)<^8?R1?=?;??y??b??]?=f 9????e ?D?y<?jeJ??d!??*?T?&!J?~_r??p??p??gK?0K%tr??'??eDeRy?S????? ?ru3?1????????lf?????"??踪 ?i~o:?[|.?' ???G-??{??f?T??]? ,iT?3??1?2?r?/?? ?y&??mL??@?????]?5W???qo_?????]??3v$Z5?z?y'?!??+?LX5?? [?Y ?=?H?cWY??T2G-U????Dü??s??bkY2?U?"?B~?@??q?h?j?!}?z?G??r??$?(v?m??qb??Eg??0@????? ? ?E#G?(?, =]Y?x?.KL?;(CfD??0?s??V??V??V??V??X?E?n??`?-S?????Kk?Z???? ?k??+?G?r?-?-m?(?% ???_??Ae??w@??????&? 9?w% G?b B?H???? ?????3D??r?K?=Q%'7?uDj?>?A|????F.s?JI?????f??? ??$2?????J?Tcybd. ?)]-??0? ?????|N+?w'??~4.8 · ??<Q??B??~?N??,gN+?&????hof]?8F?8Ütb? N?4????Y?R?A?%?z3??Ia?w??l?????t@4@N? ??'?? ?b? ??~J??1??",/?LD?u??L??-?N9M?[?8_?KhP??z? ?e[?S?a??q??z?M?=>)?GL?????B9? ?t?)-'?? ?H??i?瞧 17c?1???\', ???+??x?LF(!p??P?Wy?)?fs\?d?1?!?0?0? ??Hr??n??t0$^?W0?F?????X??gxP u8??V?78*?)??z' p??h^?L?2?{1}?78,??P??Q??X^?|}mYA?:g)??o????
```

Wiederum wird nach der Verschlüsselung das ganze Replikat komprimiert. Dafür wird *tar* kombiniert mit *gzip*.

```
tar -czvf dump_31_12_23-13:24:55.tar.gz dump_31_12_23-13:24:55
```

Ausgabe: ZSH-Terminal

```
a dump_31_12_23-13:24:55
a dump_31_12_23-13:24:55/.DS_Store
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Genres.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/GamesSimilarity.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Languages.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Categories.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Languages.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/.DS_Store
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Publishers.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Platforms.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Genres.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Categories.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Publishers.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Users.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Games.bson.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Games.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/GamesSimilarity.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Platforms.metadata.json.enc
a dump_31_12_23-13:24:55/RecommenDB/Users.metadata.json.enc
```

Die Komprimierung verkleinert die Backup Grösse auf **3.5GB**.

7.2.7. Definition Massnahmen Verfügbarkeit

Sicherheitsrisiko	Massnahmen
<i>Unzureichende Backups</i>	Regelmässige Daten-Backups Backups sollen in regelmässigen Perioden durchgeführt werden. Der Abstand zwischen Backups wird auf einen Monat festgelegt. Die Applikation wird nicht öfters erweitert, weshalb eine kürzere Periodendauer nicht vonnöten ist. Damit die Backups eingehalten werden, werden die Backups automatisiert in einem Zeitplan auf der Backup-Maschine durchgeführt.

7.2.8. Umsetzung Massnahmen Verfügbarkeit: SQL

Zur automatischen Replikation der MySQL Datenbank, wird auf der Backup-Maschine ein *crontab* aufgesetzt. Dieser soll jeweils am ersten Tag des Monats ausgeführt werden.

```
crontab -e
```

Der obere Befehl öffnet die *crontab* Datei auf der Maschine. In diese wird der folgende Befehl abgelegt:

```
0 0 1 * * mysqldump \  
--defaults-file=~/DBS/mysql.cnf \  
--host 86.119.44.219 \  
-P 3306 \  
recommendb \  
> ~/DBS/Backups/SQL/recommendb_backup_$(date +%d_%m_%y-%H:%M:%S).sql
```

Die ersten 5 Zahlen definieren, dass der Befehl jeweils um Mitternacht am ersten Tag des Monats ausgeführt wird. Darauf folgt der *mysqldump* Befehl, welcher die Replikation der Datenbank am richtigen Ort ablegt. Damit das Passwort und der Nutzernamen nicht direkt im *crontab* ersichtlich sind, werden diese in der separaten Datei *.mysql.cnf* abgelegt. Dieses ist folgend aufgebaut:

```
[client]  
user=developer  
password=<password>
```

Der Zugriff auf dieses wurde eingeschränkt, dass nur der Backup-Ersteller darauf Zugriff hat. Die Verschlüsselung und die Komprimierung müssen noch manuell durchgeführt werden.

7.2.9. Umsetzung Massnahmen Verfügbarkeit: NoSQL

Auch für die Umsetzung mit NoSQL wird ein *crontab* aufgesetzt. Damit die beiden Backups sich nicht in die Quere kommen, läuft dieser jedoch am zweiten Tag des Monats.

```
crontab -e
```

Der folgende Befehl wurde in die *crontab* Datei eingefügt:

```
0 0 2 * * mongodump \  
--uri "mongodb://86.119.44.219:27017" \  
--db=RecommenDB \  
--out ~/DBS/Backups/NoSQL/dump_$(date +%d_%m%y-%H:%M:%S) \  
--username=developer \  
--password=<password> \  
--authenticationDatabase=admin
```

Leider gibt es für *mongodump* keine Möglichkeit die Konfigurationsdaten in eine separate Datei abzulegen, weshalb das Passwort und der Nutzernamen direkt im *crontab* eingetragen wurden. Auch hier muss die Verschlüsselung und Komprimierung manuell durchgeführt werden.

8. Visualisierung & Entscheidungsunterstützung

Die Visualisierung wurde mit Metabase umgesetzt. Dies wurde mit den beiden Technologien SQL und NoSQL getätigt. Die Visualisierung ist jedoch bei beiden identisch, weshalb nur bei Unterschieden diese getrennt aufgezeigt werden.

8.1. Hinweis Zugriff Metabase

Metabase wurde direkt auf dem Datenbank-Server aufgesetzt und konfiguriert. Falls Metabase beendet wurde, kann es mithilfe der Datei `start_metabase.bat`, welche sich auf dem Desktop befindet, aufgestartet werden. Danach kann auf Metabase über die URL `localhost:3000` zugegriffen werden. Der Zugriff auf Metabase ist aufgrund von der Switch Firewall nur vom Datenbank-Server direkt möglich. Bei dem Setup von Metabase wurde ein neuer Metabase Benutzer mit folgenden Anmeldedaten erstellt:

E-Mail	timon.meichtry@stud.hslu.ch
Passwort	*3+C68(M1iLI@J/a

8.2. Datenbank Verbindungen hinzufügen

8.2.1. SQL

Als erstes wurde die Verbindung zur SQL-Datenbank hinzugefügt. Dabei wurde die Datenbank **Visualization** mit dem Benutzer **metabase** verwendet.

DATABASES > GAME RECOMMENDER

Database type
MySQL

Display name
Game Recommender

Host
localhost

Port
3306

Database name
Visualization

Username
metabase

Password
●●●●●●●●●●

Konfiguration Verbindung Teil 1

Use a secure connection (SSL)

Use an SSH-tunnel
If a direct connection to your database isn't possible, you may want to use an SSH tunnel. [Learn more.](#)

Hide advanced options ^

Allow unfolding of JSON columns
This enables unfolding JSON columns into their component fields. Disable unfolding if performance is slow. If enabled, you can still disable unfolding for individual fields in their settings.

Additional JDBC connection string options
allowPublicKeyRetrieval=true

Rerun queries for simple explorations
We execute the underlying query when you explore data using Summarize or Filter. This is on by default but you can turn it off if performance is slow.

Konfiguration Verbindung Teil 2

8.2.2. NoSQL

Für MongoDB wurde ebenfalls der aufgesetzte Benutzer **metabase** verwendet. Dieser besitzt nur Lesezugriff auf die Datenbank **RecommenDB**.

DATABASES > RECOMMENDB

Database type
MongoDB

Display name
RecommenDB

Paste a connection string

Host
localhost

Database name
RecommenDB

Konfiguration Verbindung Teil 1

Port
27017

Username
metabase

Password
●●●●●●●●●●

Authentication database (optional)
RecommenDB

Use a secure connection (SSL)

Use an SSH-tunnel
If a direct connection to your database isn't possible, you may want to use an SSH tunnel. [Learn more.](#)

Konfiguration Verbindung Teil 2

8.3. Anweisungen parametrisieren

Die SQL und NoSQL-Abfragen, welche in Metabase genutzt werden, sind grundsätzlich die gleichen Abfragen, welche in [Kapitel 6](#) erklärt wurden. Damit es jedoch Benutzern möglich ist, ihre Präferenzen besser zu verdeutlichen, ist zusätzliches filtern möglich. Die ausgewählten Spiele wie auch die erhaltenen Empfehlungen können dadurch weiter aufbereitet werden.

8.3.1. SQL

Die SQL-Abfrage aus [Kapitel 6.3.2](#) sieht parametrisiert wie folgt aus:

```
SELECT AppID, Title, Release_date, Price, Similarity FROM Game JOIN (
  SELECT AppID2, SUM(Cosine_similarity) AS Similarity FROM Similarity_Matrix
  WHERE AppID1 IN (SELECT AppID FROM Game WHERE {{filter}}) AND AppID2 NOT IN (SELECT AppID
FROM Game WHERE {{filter}}) GROUP BY AppID2
  HAVING AppID2 IN (
    SELECT Game.AppID FROM Game
    -- Category Filter
    [[JOIN game_has_category ON Game.AppID = game_has_category.AppID
      JOIN category ON game_has_category.CategoryID = category.CategoryID AND {{filter_category}}]]

    -- Genre Filter
    [[JOIN game_has_genre ON Game.AppID = game_has_genre.AppID
      JOIN genre ON game_has_genre.GenreID = genre.GenreID AND {{filter_genre}}]]

    -- Publisher Filter
    [[JOIN game_has_publisher ON Game.AppID = game_has_publisher.AppID
      JOIN publisher ON game_has_publisher.PublisherID = publisher.PublisherID AND {{filter_publisher}}]]

    -- Language Filter
    [[JOIN game_supports_language ON Game.AppID = game_supports_language.AppID
      JOIN language ON game_supports_language.LanguageID = language.LanguageID AND
      {{filter_language}}]]

    -- Platform Filter
    [[JOIN game_supports_platform ON Game.AppID = game_supports_platform.AppID
      JOIN platform ON game_supports_platform.PlatformID = platform.PlatformID AND {{filter_platform}}]]

    -- Release Date und Price Filter
    WHERE {{filter_release_date}} AND {{filter_price}}
  ) ORDER BY Similarity DESC LIMIT 15
) AS recommendations ON AppID = recommendations.AppID2;
```

Wie im Code ersichtlich befinden sich die einzelnen JOINS in eckigen Klammern. Dadurch führt Metabase die JOINS nur aus, falls der Filter auch gesetzt wurde. Dies erhöht die Performanz der durchgeführten Abfragen. Die einzelnen Filter wurden als Field-Filter umgesetzt. Dabei werden die Filter Konfigurationen in den {{parameter}} mitgegeben. Spiele, welche zur Findung von Empfehlungen genutzt wurden, werden automatisch im Resultat ausgeschlossen. Die erhaltenen Spiele werden standardmässig absteigend per Similarity sortiert. Dabei werden nur die ersten 15 Empfehlungen ausgegeben.

8.3.2. NoSQL

Die parametrisierte NoSQL-Abfrage wird in 3 Teile unterteilt:

```
// Teil 1 parametrisierte Abfrage

[
  { $match: {{filter}}},
  { $lookup: {
    from: "GamesSimilarity",
    localField: "game.app_id",
    foreignField: "game.app_id",
    as: "similarities" } },
  { $unwind: "$similarities" },
  { $replaceRoot: { newRoot: "$similarities" } },
  {
    $unwind: "$game.similarities"
  },
  {
    $group: {
      _id: "$game.similarities.app_id",
      Similarity: {
        $sum: "$game.similarities.cosine_similarity"
      }
    }
  },
  {
    $sort: { Similarity: -1 }
  },
],
```

Die Abfrage wird auf der **Games** Collection ausgeführt. Der erste Schritt ist die Filterung nach den Spielen, die der Benutzer ausgewählt hat. Dann werden die Ähnlichkeiten zu allen anderen Spielen für diese Spiele abgerufen. Für jede dieser Ähnlichkeiten wird mit `$unwind` ein separates Dokument erstellt. Als nächstes werden die Ähnlichkeiten zwischen jedem Spiel und den vom Benutzer ausgewählten Spielen addiert. Nun werden die erhaltenen Ähnlichkeiten nach der größten Ähnlichkeit sortiert.

```
// Teil 2 parametrisierte Abfrage
```

```
{
  $lookup: {
    from: "Games",
    localField: "_id",
    foreignField: "game.app_id",
    as: "Game"
  }
},
{
  $project: {
    Similarity: "$Similarity",
    game: {
      $arrayElemAt: ["$Game.game", 0]
    }
  }
},
},
```

Als nächstes werden die eigentlichen Spielinformationen zu den ähnlichen Spielen abgerufen. Dafür wird für jedes Spiel ein \$lookup auf die **Games** Collection getätigt. Diese werden nun zu **game** gemappt, wodurch die Struktur nun mit einem Dokument der **Games** Collection übereinstimmt. Dies ist wichtig für die Filterung im nächsten Schritt.

```
// Teil 3 parametrisierte Abfrage
```

```
{
  $match: {
    $and: [
      {{filter_genre}},
      {{filter_category}},
      {{filter_publisher}},
      {{filter_language}},
      {{filter_platform}},
      {{filter_release_date}},
      {{filter_price}}
    ],
    $nor: [
      {{filter}}
    ]
  }
},
{
  $limit: 15
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    AppID: "$_id",
    Title: "$game.title",
    Release_date: "$game.release_date",
    Price: "$game.price",
    Similarity: "$Similarity"
  }
}
]
```

Durch die zuvor durchgeführte Strukturierung können nun die eigentlichen Field-Filters angewendet werden. Die Filter sind dabei unter \$and aufgelistet. Mit \$nor werden die Spiele, welche vom Benutzer ausgewählt wurden, vom Ergebnis ausgeschlossen. Hier wird per \$limit maximal 15 Empfehlungen returniert.

8.4. Metabase: Field-Filter Konfiguration

Damit nun die parametrisierten Abfragen über das Metabase GUI genutzt werden kann, müssen Field-Filter konfiguriert werden. Folgende Filter gehören dazu:

Field Filter: Game Titel

Ein Benutzer soll Spielempfehlungen von mehreren Spielen erhalten können. Diese sollen per Suche in einer Dropdown-Liste ausgewählt werden. Damit eine Empfehlung zustande kommen kann, muss dieser Filter gesetzt sein. Folgend die dazu getätigte Konfiguration:

Variable name filter	Parametername innerhalb der Abfrage
Variable type Field Filter	Type Definierung als Field-Filter
Field to map to GAME Title	Filter bezieht sich auf das <i>Title</i> Feld
Filter widget type String	Widget Type als String
Filter widget label Recommendations for Game	Darstellungsname auf dem Dashboard
How should users filter on this variable? <input checked="" type="radio"/> Dropdown list Edit <input type="radio"/> Search box <input type="radio"/> Input box	Suchmöglichkeit per Dropdown-Liste
Required? <input checked="" type="checkbox"/>	Festlegen, dass der Filter erforderlich ist
Default filter widget value Tom Clancy's Rainbow Six® Siege	Festlegen eines Standardwerts

Field Filter: Genre, Kategorie, Publisher, Sprache und Platform

Um die Ergebnisse noch weiter einzuschränken, soll eine optionale Möglichkeit bestehen, weitere Präferenzen zu definieren. Dazu gehört die Genres, die Kategorien, die Publishers, die Sprachen und die Plattform-Kompatibilitäten des Spiels. Die Konfiguration wird anhand des Genres vorgezeigt:

Variable name filter_genre	Parametername innerhalb der Abfrage
Variable type Field Filter	Type Definierung als Field-Filter
Field to map to GENRE Name	Filter zum <i>Name</i> Feld
Filter widget type String	Widget Type als String
Filter widget label Filter Genre	Darstellungsname auf dem Dashboard
How should users filter on this variable? <input checked="" type="radio"/> Dropdown list Edit <input type="radio"/> Search box <input type="radio"/> Input box	Suchmöglichkeit per Dropdown-Liste
Required? <input type="checkbox"/>	Festlegen, dass der Filter optional ist
Default filter widget value Enter a default value...	Festlegen eines Standardwertes

Durch diese Konfiguration kann auch zur selben Zeit nach mehreren Genres gefiltert werden. Die Konfiguration der anderen Filter ist genau gleich. Die einzigen Unterschiede liegen beim *Variable name*, dem *Field to map to* und dem *Filter widget label*.

Field Filter: Erscheinungsdatum

Es muss dem Benutzer auch möglich sein, optional Spiele nach ihrem Erscheinungsdatum zu filtern. Dabei sollen Spiele nur empfohlen werden, falls sie sich in einem definierten Datumsbereich befinden.

Variable name filter_release_date	Parametername innerhalb der Abfrage
Variable type Field Filter	Type Definierung als Field-Filter
Field to map to GAME Release Date	Filter zum <i>Release Date</i> Feld
Filter widget type Date Range	Widget Type als Data Range
Filter widget label Filter Release Date	Darstellungsname auf dem Dashboard
Required? <input type="checkbox"/>	Festlegen, dass der Filter optional ist
Default filter widget value Select a default value...	Festlegen keines Standardwertes

Field Filter: Maximaler Preis

Damit der Preis der empfohlenen Spiele eingeschränkt werden kann, soll es dem Benutzer möglich sein, optional eine Obergrenze für den Preis festzulegen. Spiele über diesem Preis werden nicht dargestellt.

Variable name filter_price	Parametername innerhalb der Abfrage
Variable type Field Filter	Type Definierung als Field-Filter
Field to map to GAME Price	Filter zum <i>Price</i> Feld
Filter widget type Less than or equal to	Widget Type als weniger oder gleich
Filter widget label Filter Maximum Price	Darstellungsname auf dem Dashboard
Required? <input type="checkbox"/>	Festlegen, dass der Filter optional ist
Default filter widget value Enter a default value...	Festlegen eines Standardwertes

8.4.1. Metabase: Field Filter Resultat

Auf dem Dashboard sehen die Konfigurierten Filter wie folgt aus:

8.4.2. Filter Probleme bei NoSQL

Beim Verbinden der Field-Filter mit der NoSQL Abfrage zeigte sich, dass Metabase keine direkte Verbindung zwischen Field-Filter und Arrays erlaubt. Somit war es nicht möglich nach den Feldern Genres, Kategorien, Plattformen usw. auf der Games Collection zu filtern. Damit trotzdem nach diesen Feldern gefiltert werden kann, wurde für jedes dieser Felder eine neue Collection erstellt. Auf diese Collections können dann die bereits gesehen Field-Filter angewandt werden. Jedes Dokument für diese Collections enthält dabei einen der Werte des Arrays. Folgend als Beispiel die erstellte Collection für Genres:

```
RecommenDB> db.Genres.findOne()
```

Ausgabe: Mongosh

```
< {
  _id: ObjectId("65929785a6afd29c8be19231"),
  game: {
    genres: 'Web Publishing'
  }
}
```

Die Dokumente müssen mit der Struktur in der Games Collection übereinstimmen. Im Root muss ein game Feld vorhanden sein, dieses besitzt wiederum ein Feld genres. Dadurch ist es möglich ein Field-Filter auf die Genres Collection zu setzen, welcher dann auch auf die Games Collection angewandt werden kann. Beide Collections besitzen nämlich nun ein Feld game.genres. Folgender Befehl erzeugt die Collections:

```
RecommenDB> db.Games.aggregate(
  [
    {
      $unwind: "$game.genres"
    },
    {
      $group: { _id: "$game.genres" }
    },
    {
      $project: {
        _id: 0,
        game: { genres: "$_id" }
      }
    },
    { $out: "Genres" }
  ]
);
```

Diese neu erstellten Collections werden nur für die Werte der Dropdown-Listen der Field-Filters verwendet. Innerhalb der Abfragen werden die Filter direkt auf die Array-Felder in den Games Dokumenten angewendet. Der gleiche Vorgang wurde auch bei den anderen Array-Feldern umgesetzt.

8.5. Scatter Plot erstellen

Um die Empfehlungen graphisch darzustellen, wurde ein Scatterplot verwendet. Dieser erlaubt dem Nutzer effizient und übersichtlich die verschiedenen Empfehlungen zu vergleichen und eine Entscheidung zu treffen. Für den Scatterplot wurden die in [Kapitel 8.3](#) definierten Abfragen genutzt. Das bedeutet es werden jeweils die 15 ähnlichsten Empfehlungen dargestellt.

Damit der Nutzer schnell erkennen kann, welches Spiel am ähnlichsten mit seinen Präferenzen ist, wird dessen Ähnlichkeit zu den gegebenen Spielen auf der Y-Achse dargestellt. Dabei soll das Diagramm vor allem helfen, die Ähnlichkeit im Vergleich zu den anderen Empfehlungen aufzuzeigen. Auf der X-Achse erhält der Benutzer zusätzlich noch Informationen zum Erscheinungsdatum der verschiedenen Spiele. Als letztes stehen die Farbtöne der Plots noch für den Preis der Empfehlungen¹. Dabei muss die dazugehörige Legende oben Links betrachtet werden.

¹ Die Abbildung des Preises mittels Bubble Grösse war nicht ohne weiters möglich, weil es auch Spiele mit einem Preis von CHF 0.00 gibt. Für diese wäre dann keine Bubble angezeigt worden.

Konfiguration Daten Scatter Plot

Data Display Axes

Bubble size

Select a field ▾

X-axis

⋮ Release_date ▾ ... X

⋮ Price ▾ ... X

⋮ ● 29.99 ... 👁

⋮ ● 19.99 ... 👁

⋮ ● 9.99 ... 👁

⋮ ● 5.99 ... 👁

⋮ ● 39.99 ... 👁

⋮ ● 59.99 ... 👁

⋮ ● 3.99 ... 👁

Y-axis

Similarity ▾ ...

Konfiguration Axen Scatter Plot

Data Display **Axes**

X-AXIS

Show label

Label

Release Date

Show lines and marks

Compact ▾

Scale

Timeseries ▾

Y-AXIS

Show label

Label

Similarity

Split y-axis when necessary

Auto y-axis range

Scale

Linear ▾

Show lines and marks

Show ▾

In den oberen Abbildungen sieht man die vorgenommenen Konfigurationen für den Scatterplot. Die Preis Kategorien werden dabei automatisch von Metabase anhand von den vorhandenen Spielen erstellt.

Um zusätzliche Informationen über eine Empfehlung durch den Scatterplot zu erhalten, kann die Maus über einen Punkt platziert werden.

8.6. Tabellen Ansicht erstellen

Neben der Scatterplot-Ansicht, die eine grafische Übersicht über Empfehlungen bietet, soll es auch eine Auflistung in Form einer Tabelle geben.

8.6.1. Tabellen Ansicht: Anpassung Abfragen

Im Gegensatz zum Scatter-Plot kann die Tabelle mehr Empfehlungen enthalten, ohne unübersichtlich zu wirken. Deshalb wurde das Limit in den Abfragen von [Kapitel 8.3](#) angepasst, wodurch 50 Empfehlungen erhalten werden. Ebenfalls wurde ein zusätzliches Feld für das Titelbild zum \$project Objekt hinzugefügt.

8.6.2. Tabellen Ansicht: Titelbild

Die Tabellenansicht bietet die Möglichkeit, zu jedem Spiel ein passendes Bild darzustellen. Innerhalb des Spieldatensatzes sind dafür URLs vorhanden, die auf ein Titelbild verweisen. Metabase ermöglicht die Einbindung von URLs und deren Darstellung als Bilder.

Für die Konfiguration wurde eine neue Spalte *Image* hinzugefügt. Diese erwartet einen *String*, welcher jedoch als Bild dargestellt werden soll.

Image	Title		
	Far Cry® 5		Far Cry® 5
	Red Dead Redemption 2		Among Us
	Tom Clancy's Rainbow Six® Siege		Portal 2
	PAYDAY 2		Left 4 Dead 2
	Grand Theft Auto IV: The Compl...		The Witcher® 3: Wild Hunt
	Garry's Mod		Dying Light
	Fallout 4		Just Cause™ 3
	The Forest		Counter-Strike: Global Offensive

8.6.3. Tabellen Ansicht: Preis

Eine weitere vorgenommene Formatierung bezieht sich auf die Preisspalte. Diese wird je nach dem Preis des Spiels in verschiedenen Farben dargestellt. Dabei werden teurere Spiele in einem dunkleren Orange und Spiele mit einem niedrigeren Preis in einem helleren Orange markiert.

Columns Conditional Formatting

Which columns should be affected?

Price

Formatting style

Single color

Color range

Colors

Start the range at

Smallest value in this column

Custom value

End the range at

Largest value in this column

Custom value

Update rule

Price(\$)

29.99

19.99

9.99

5.99

9.99

19.99

19.99

39.99

59.99

3.99

9.99

9.99

39.99

29.99

19.99

0.00

Die obigen Abbildungen stellen links die Konfiguration und rechts das dazugehörige Ergebnis dar. Für die Farben musste ein Bereich festgelegt werden.

8.6.4. Tabellen Ansicht: Steam-Verweis

Damit ein Benutzer schnell zur Verkaufsseite eines Spiels gelangen kann, wurde ein direkter Link implementiert. Dazu wurde die folgende Konfiguration vorgenommen:

Column title

Show a mini bar chart

Display as

Link text *i*

Link URL *i*

Die Steam-Store-URL ist immer gleich aufgebaut. Sie endet mit dem Pfad `/app/{AppID}`, wobei die AppID ein einzigartiger Wert ist, welcher das Spiel identifiziert. Dieser Wert ist in beiden Datenbanken bereits vorhanden und muss nur noch integriert werden. Damit die Spalte Klickbar ist, musste diese noch als Link definiert werden.

Das obere Beispiel zeigt links die Auflistung der konfigurierten Verweise und rechts die dadurch geöffnete Website.

8.6.5. Tabellen Ansicht: Resultat

▼ ApplID	Image ▼	Title ▼	Release Date ▼	▼ Price(\$)	▼ Similarity
1,174,180		Red Dead Redemption 2	December 5, 2019	29.99	2.73%
359,550		Tom Clancy's Rainbow Six® Siege	December 1, 2015	19.99	2.48%
218,620		PAYDAY 2	August 13, 2013	9.99	2.3%
12,210		Grand Theft Auto IV: The Comple...	March 24, 2020	5.99	2.28%
4,000		Garry's Mod	November 29, 2006	9.99	2.17%
377,160		Fallout 4	November 9, 2015	19.99	2.12%
242,760		The Forest	April 30, 2018	19.99	2.08%
252,490		Rust	February 8, 2018	39.99	1.89%
552,520		Far Cry® 5	March 26, 2018	59.99	1.78%
945,360		Among Us	November 16, 2018	3.99	1.77%
620		Portal 2	April 18, 2011	9.99	1.74%
550		Left 4 Dead 2	November 16, 2009	9.99	1.73%
292,030		The Witcher® 3: Wild Hunt	May 18, 2015	39.99	1.69%
239,140		Dying Light	January 26, 2015	29.99	1.68%
225,540		Just Cause™ 3	November 30, 2015	19.99	1.6%
730		Counter-Strike: Global Offensive	August 21, 2012	0.00	1.6%

In der oberen Abbildung wird das vollständige Resultat der Tabellen Ansicht dargestellt.

8.7. Detail Ansicht erstellen

Als dritte Ansicht wurde noch die Detailansicht in Metabase aufgesetzt. Bei den anderen Ansichten wurden nämlich gewisse Informationen wegen Platz Gründen ausgelassen. Dazu gehören Genre, Kategorien, Sprachen und weiteres. Die Detailansicht soll dem Nutzer helfen, sich in eine Empfehlung zu vertiefen und zusätzliche Informationen zu erlangen.

8.7.1. Detail Ansicht: Anpassung Abfragen

Die Abfragen vom [Kapitel 8.3](#) mussten wiederum erweitert werden. Wie bei der Tabellen Ansicht wurde dazu das Limit auf 50 gesetzt. Zusätzliche Änderungen mussten wie folgt umgesetzt werden:

8.7.1.1. SQL

```
-- Teil 1 Erweiterung Abfrage

SELECT
  Title,
  GROUP_CONCAT(distinct(genre.Name) SEPARATOR ',') AS Genre,
  GROUP_CONCAT(distinct(category.Name) SEPARATOR ',') AS Category,
  GROUP_CONCAT(distinct(publisher.Name) SEPARATOR ',') AS Publisher,
  GROUP_CONCAT(distinct(language.Name) SEPARATOR ',') AS Language,
  GROUP_CONCAT(distinct(platform.Name) SEPARATOR ',') AS Platform
FROM Game JOIN (* Gleich wie in Kapitel 8.3 ausser LIMIT auf 50 *)
AS recommendations ON Game.AppID = recommendations.AppID2
```

Als erstes müssen die Werte der zusätzlichen Spalten abgefragt werden. Diese werden durch die im zweiten Teil hinzugefügten JOINS erhalten. Der Game JOIN bleibt dabei der gleiche, bis auf das Setzen des LIMIT auf 50.

```
-- Teil 2 Erweiterung Abfrage
LEFT JOIN game_has_category ON Game.AppID = game_has_category.AppID
LEFT JOIN category ON game_has_category.CategoryID = category.CategoryID
LEFT JOIN game_has_genre ON Game.AppID = game_has_genre.AppID
LEFT JOIN genre ON game_has_genre.GenreID = genre.GenreID
LEFT JOIN game_has_publisher ON Game.AppID = game_has_publisher.AppID
LEFT JOIN publisher ON game_has_publisher.PublisherID = publisher.PublisherID
LEFT JOIN game_supports_language ON Game.AppID = game_supports_language.AppID
LEFT JOIN language ON game_supports_language.LanguageID = language.LanguageID
LEFT JOIN game_supports_platform ON Game.AppID = game_supports_platform.AppID
LEFT JOIN platform ON game_supports_platform.PlatformID = platform.PlatformID
GROUP BY Game.AppID
ORDER BY Similarity DESC;
```

Im zweiten Teil sind die zusätzlichen JOINS auf die Zwischentabellen aufgelistet. Wodurch die Informationen für die Detail Ansicht erhalten werden.

8.7.1.2. NoSQL

```
// Vorheriger Teil der Abfrage bleibt gleich

{
  $limit: 50
},
{
  $project: {
    _id: 0,
    Title: "$game.title",
    Genre: {
      $reduce: { input: "$game.genres", initialValue: "", in: { $concat: ["$$value", { $cond: [{ $eq: ["$$value", ""] }, "", ", " ] }, "$$this"] } }
    },
    Category: {
      $reduce: { input: "$game.categories", initialValue: "", in: { $concat: ["$$value", { $cond: [{ $eq: ["$$value", ""] }, "", ", " ] }, "$$this"] } }
    },
    Publisher: {
      $reduce: { input: "$game.publishers", initialValue: "", in: { $concat: ["$$value", { $cond: [{ $eq: ["$$value", ""] }, "", ", " ] }, "$$this"] } }
    },
    Language: {
      $reduce: { input: "$game.supported_languages", initialValue: "", in: { $concat: ["$$value", { $cond: [{ $eq: ["$$value", ""] }, "", ", " ] }, "$$this"] } }
    },
    Platform: {
      $reduce: { input: "$game.supported_platforms", initialValue: "", in: { $concat: ["$$value", { $cond: [{ $eq: ["$$value", ""] }, "", ", " ] }, "$$this"] } }
    }
  }
}
}
```

Wie bei der SQL-Abfrage wurde auch bei der NoSQL-Abfrage das \$limit auf 50 gesetzt. Damit die zusätzlichen Informationen in der Detail Ansicht erhältlich sind, wurden diese noch in das \$project Objekt hinzugefügt.

8.7.2. Detail Ansicht: Resultat

Title	Red Dead Redemption 2
Genre	Action, Adventure
Category	Co-op, In-App Purchases, Multi-player, Online Co-op, Online PvP, Partial Controller Support, PvP, Remote Play on Phone, Remote Play on Tablet, Single-player, Steam Achievements View less
Publisher	Rockstar Games
Language	English, French, German, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Simplified Chinese, Spanish - Latin America, Spanish - Spain, Traditional Chinese View less
Platform	Windows

Item 1 of 50 < >

Nach der Anpassung der Abfrage für die Detailansicht sieht diese wie oben aufgezeigt aus. Wie schon angesprochen werden die 50 besten Empfehlungen in der Detail Ansicht geladen. Durch das Klicken der Pfeiltasten unten rechts kann zwischen diesen gewechselt werden.

8.8. Dashboard erstellen

Um nun die vorher erstellten Komponenten zusammen darzustellen, muss das Dashboard konfiguriert werden. Für beide Datenbanktechnologien sieht dieses identisch wie folgt aus:

8.9. Nutzen für die Entscheidungshilfe

Gian hat sich nach längerer Zeit endlich wieder einmal von seinem anspruchsvollen Mathematikstudium eine Auszeit genommen. Heute hat er vor, seinen Kopf abzuschalten, ein wenig zu zocken, und startet dazu seinen PC. Als er jedoch seine Steam-Bibliothek durchscrollt, stellt er schnell fest, dass keines der vorhandenen Spiele sein Interesse weckt. Glücklicherweise hat er von seinen Kollegen von einer neuen Web-Applikation zur Entdeckung neuer Spiele erfahren. Diese ist einfach über den Web-Browser zu erreichen.

Nun kommt der knifflige Teil. Was für ein Spiel möchte Gian nun spielen? Gian erinnert sich an seine Kindheit, in der er noch mehr Zeit für Videospiele hatte. Dabei kommen ihm sofort die klassischen Spiele der *Call of Duty: Black Ops Reihe* in den Sinn. Ohne weiter zu überlegen, gibt er diese (Call of Duty®: Black Ops II und Call of Duty®: Black Ops III) in die Spieleempfehlung ein:

Schnell fallen ihm die hohen Preise auf. Immerhin ist Gian Student und hat bereits genug Geldprobleme. Zum Glück kann der maximale Preis angegeben werden. Gian setzt diesen auf höchstens 10.00 Franken fest:

Das sieht schon besser aus. Allerdings erscheinen auch viele ältere Spiele. Gian möchte ein noch aktuelles Spiel kaufen. Deshalb setzt er das Veröffentlichungsdatum zwischen 2020 und 2024:

Da tauchen auch schon einige Namen auf, die Gian bekannt sind. Nun möchte er jedoch sicherstellen, dass die Spiele auch online PVP spielbar sind und auf seiner Windows-Maschine laufen:

The screenshot shows a game recommendation interface with several filters applied: 'Filter Category: Online PvP' and 'Filter Platform: Windows'. The interface includes a scatter plot on the left showing similarity over time, a table of recommendations on the right, and a detailed view for 'Battlefield 4™'.

AppID	Image	Title	Release Date	Price (\$)	Similarity
1,238,860		Battlefield 4™	June 11, 2020	9.99	2.56%
1,240,440		Halo Infinite	November 15, 2021	0.00	2.03%
1,782,210		Crab Game	October 29, 2021	0.00	2.03%
1,172,470		Apex Legends™	November 4, 2020	0.00	1.93%
1,238,840		Battlefield 1™	June 11, 2020	9.99	1.66%

Am meisten stechen ihm die beiden Spiele Battlefield 4 auf Platz 1 und Battlefield 1 auf Platz 5 in die Augen:

Two side-by-side screenshots of the game recommendation table. The first screenshot shows the top three results, with 'Battlefield 4™' highlighted in a red box. The second screenshot shows the bottom three results, with 'Battlefield 1™' highlighted in a red box.

AppID	Image	Title	Release Date	Price (\$)
1,238,860		Battlefield 4™	June 11, 2020	9.99
1,240,440		Halo Infinite	November 15, 2021	0.00
1,782,210		Crab Game	October 29, 2021	0.00

AppID	Image	Title	Release Date	Price (\$)
1,172,470		Apex Legends™	November 4, 2020	0.00
1,238,840		Battlefield 1™	June 11, 2020	9.99
1,238,820		Battlefield 3™	June 11, 2020	9.99

Um die beiden Spiele auf Steam zu betrachten, klickt Gian auf die angegebene AppID. Dies öffnet die Kaufseite des Games direkt in einem neuen Tab. Nach kurzen recherchieren entscheidet er sich dafür, *Battlefield 4* zu kaufen. Super, damit sich Gian trotzdem noch die anderen empfohlenen Spiele merken kann, lädt er sie direkt als CSV-Datei auf seinen PC:

The screenshot shows the game recommendation table with a 'Download full results' button highlighted in a red box. Below the table, the details for 'Battlefield 4™' are visible, including the publisher 'Electronic Arts' and supported languages.

Somit konnte unsere Anwendung Gian eine datengestützte Empfehlung aufgrund unserer Kennzahl die «Ähnlichkeit zwischen Spielen», welche zu Battlefield 4 am grössten war, abgeben. Gian konnte sich Zeit und potenziell auch Geld bei der Suche nach Spielen für seine Interessen sparen und das Risiko, Fehlkäufe zu tätigen reduzieren.

9. Fazit & Lessons Learned

Im Rahmen des Moduls "Datenbanksysteme" haben wir mit Datensätzen aus Spielen und Reviews der Steam-Videospielplattform eine umfassende Applikation für die Empfehlung von Videospielen in SQL und NoSQL realisiert. Mit Metabase ermöglichten wir die Abfrage und Visualisierung der Daten. Das Projekt gab uns die Möglichkeit, das erlernte Wissen aus dem Modul anzuwenden und teilweise sogar Konzepte über dessen Grenzen hinaus zu implementieren. Besonders die Optimierung von Datenbankabfragen und das Erstellen von sinnvollen Datenbankschemas hat uns bei der Arbeit mit den grossen Datensätzen sehr geholfen. Auch die Umsetzung der CIA-Sicherheitskriterien mit Verschlüsselten Backups mit OpenSSL, der Umsetzung des Least-Privilege-Principles oder dem Festlegen von sinnvollen Passwortrichtlinien haben in unserem Projekt Platz gefunden.

Wir konnten mit dem Projekt viel neues lernen, was uns mit grosser Wahrscheinlichkeit noch auf unserem zukünftigen beruflichen Werdegang begleiten wird.